

Book of Proceedings 6th International Symposium on Human, Social and Sustainable Development Research
كتاب الابحاث الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للدراسات الإنسانية والاجتماعية والتنمية المستدامة
6. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu Tam Metinler Kitabı

Editörler - Editors

Asad Layek, Hatem Fahd Hnoo, Sid Ahmed Soufiane

Sözlü Sunumlar - Oral Presentations / 02-06 May 2023

XII. Cilt - المجلد الثاني عشر - Volume XII

ISBN: 978-605-73000-2-7

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 15.04.2023

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

6. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu Tam Metinler Kitabı

كتاب الأبحاث الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للدراسات الإنسانية والاجتماعية والتنمية المستدامة

Book of Proceedings of the 6th International Symposium on Human, Social and Sustainable Development Research

Editörler: Asad Layek, Hatem Fahd Hnoo, Sid Ahmed Soufiane

Yayıncılık Sertifika No: 49062

Genel Yayın Yönetmeni: Hasan BASKIN

Kapak Resmi: Photo by Eyoel Kahssay on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-605-73000-2-7

1. insan ve toplum bilimleri, 2. sürdürülebilir kalkınma, 3. sempozyum ve toplantılar

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://www.recentsocialstudies.org/tr/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents of the Congress

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - President of Mardin Artuklu University (Türkiye)

Prof. Dr. Najem Dhaher - Director of the Urban Planning Department National School of Architecture and Urban Planning - University of Carthage (Tunisia)

Düzenleme Kurulu - Organizing Committee

Düzenleme Kurulu Başkanı - Chairmen of the Organizing Committee

Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University (Türkiye)

Dr. Sid Ahmed Soufiane - Annaba University (Algeria)

Düzenleme Kurulu Üyeleri - Organizing Committee Members

Dr. Abdelhamid Hagui - University of Carthage (Tunisia)

Dr. Asad Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University (Türkiye)

Dr. Cyrine Khedher - Jendouba University (Tunisia)

Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University (Egypt)

Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul (Iraq)

Dr. Lesia Kushmar - Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine)

Dr. Omayma Ghanem Zaidan (China)

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions (Morocco)

Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University (Türkiye)

Dr. Sid Ahmed Soufiane - Annaba University (Algeria)

Dr. Şinasi Akdemir - Cukurova University (Türkiye)

Dr. Yasser Ahmed Gomaa (Bahrain)

Dr. Zoubir Sahli (Algeria)

Değerlendirme Kurulu

Abbas Mansour Leila LREAU-USTHB - Algeria

Abdel-Gawad Tawfik Mahmoud Awad - Assiut University - Egypt

Abdelhamid Hagui - University of Carthage - Tunisia

Abdelkader Elghazi - Sultan Moulay Slimane University - Morocco

Ahmed Fathy Aly Mohammed - Sports Administration and Management - Saudi Arabia

Ahmed Hasan - Journal of Nile Cairo - Egypt

Allal Elfali - Mohammed V University - Morocco

Amal Montasser - University of Carthage - Tunisia

Amina Elyamlahi - Mohammed V University - Morocco

Amine Ben Louna - Ibn Khaldoun University - Tunisia

Assan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University - Morocco

Batoul Bayaali - Education - Morocco

Berkani amel LREAU-USTHB Algeria

Bouchra Gourja - Education - Morocco

Bousmaha Ahmed Oum - El Bouaghi University - Algeria

Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt
Elhassan Abdennouri – Education Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Ender Eyubođlu – Bartın University – Türkiye
Fatima Hizaoui - Ibn Khaldoun University - Tunisia
Ferdous Belkadi - University of Carthage - Tunisia
Foued Benghodban - Oum El Bouaghi University - Algeria
Foued Benghodban - Oum El Bouaghi University - Algeria
Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Habiba Majour - Annaba University - Algeria
Habibi Yahyaoui - Université Batna 2 - Algeria
Hala Abdelghany - Queens College, City University of New York – USA
Hassan Qassab - Ibn Zohr University – Morocco
Hatem Fahad Hnoo - University of Mosul - Irak
Imane Oueslati - University of Carthage - Tunisia
Kadriye Türkan - Burdur Mehmet Akif Ersoy University - Türkiye
Kathleen Bailey - Middlebury Institute of International Studies at Monterey – USA
Kheliel Messaoud - Université Larbi Tébéssi - Algeria
Laraba Abdelaziz - Annaba University - Algeria
Lasaad Ajam - University of Carthage - Tunisia
MA Hebin - Northwest Minzu University - P.R.C.
Manal Belhaiza Laaribi - University of Monastir – Tunisia
Mohamed Ahmed Abu Nabout - Al Azhar university – Egypt
Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University – India
Mohamed Gaber ELMaghrabi - Alexandria University and Matrouh University – Egypt
Mohammad Raghieb Deshmukh - S.G.B. Amravati University – India
Mouhamed Mouhamed El Moughir - Ghaza University - Pilistine
Moulay Abdelmalek Daoudi - Ibn Tofail University – Morocco
Moustafa Kamel Shan - Sakarya University - Turkey
Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
Najem Dhaher - University of Carthage - Tunisia
Olfa Ben Mediène - University of Carthage - Tunisia
Omayma Ghanem Zaidan - Ain Shams University – Egypt
Ömer Bozkurt – Mardin Artuklu University - Türkiye
Orora Lopez Acona - Zaragoza University - Spain
Rabii Outal - Sultan Moulay Slimane University – Morocco
Sabra Habli - University of Carthage - Tunisia
Said Assil – Education Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Shereif Abu ElMakarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
Sid Ahmed Bellel - Oran 2 University - Algeria
Sid Ahmed Soufiane - Annaba University - Algeria
Sid Salah - Biskra University - Algeria
Silvia Serreli - University of Sassari - Italy
Ubaidur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
Yashodhara Pant - Tribhuvan University – Nepal
Yasmine Attia - University of Carthage - Tunisia
Zine Eddine Mokhtari - University of Tlemcen – Algeria

Sekreterya

Fırat Yılmaz

MEB

ÖN SÖZ

6. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 02-06 Mayıs 2023 tarihlerinde Tunus'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Hammamet şehrinde gerçekleşecektir. Bu etkinlik, Saygın Bilim Derneği'nin (Saybilder) organizasyonunda ve Mardin Artuklu Üniversitesi, L'Institut Supérieur des Technologies de l'Environnement de l'Urbanisme et du Bâtiment (ISTEUB) (Carthage University - Tunus) ile Université Ibn Khaldoun'un (Tunus) akademik desteğiyle icra edilecektir. Kongreye 7 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında 23 farklı ülkeden (Azerbaycan, BAE, Cezayir, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Filistin, Irak, İspanya, Katar, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Libya, Mısır, Nijerya, Senegal, Slovenya, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman, Ürdün) sözlü bildiri başvuruları alınmıştır. Tüm bildiriler üç hakemin onayına sunulmuştur. Hakemlerin en az iki tanesinden oluru alan bildiriler kabul edilmiştir. Aksi takdirde bir görüş bildirildiğinde ise bildiriler ret edilerek başvuruları iptal edilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 140'ı Türk bilim insanları tarafından ve 238'i Türkiye dışındaki ülkelere katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 378 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta sadece kongreye tam metinlerle başvuran ve yazıları hakem kurulunca kabul edilen bilim insanlarının çalışmalarını yer almaktadır.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Dr. Sami Baskın

مقدمة

إيمانًا منا بقيمة العلم والبحث العلمي، وعلاقتهم الراسخة بكل ما هو ثقافي، اجتمعنا في الموسم السادس للمؤتمر الدولي السادس للدراسات الإنسانية والاجتماعية والتنمية المستدامة.

ومع تطور مناهج البحث العلمي وتنوع غاياته ومراميه، غدت العلوم الاجتماعية والإنسانية أكثر التصاقًا بالحياة المتسارعة، وأكثر إلحاحًا لتنمية لا تتوقف؛ ففي كل يوم اكتشافات جديدة، وفي كل حين نظريات متجددة، تُثبت على الدوام أن العلم الذي لا يزكو يموت، وزكاء كل علم ومعرفة في إنفاقه في قاعات الدرس، وتحصيله بين أوراق الكتب والمجلات، ولكن أئى لصاحب العلم أن يسطع، وللمعرفة أن تزكو، إذا كنا جزرًا متباعدة، لا تتصل ببعضها بوئائق يسند بعضها بعضًا.

من هنا تأتي أهمية المؤتمرات والملتقيات العلمية، التي تجسر تلك الهوة بين العلماء، فيجتمع عالم آثار مصري بزميله العراقي، ويلتقي عالم فقه مجدد من المغرب بعالم من تركيا، ويتناقش عالم من الجزائر مع باحث من مصر، ويلتقي ابن سواحل عمان بابن شواطئ تونس، فتزداد المعرفة وتزكو، ويبدأ حبل من الود سبيلًا إلى التعارف وتلاقح الافكار مهما كانت متباعدة.

لقد حرصنا في جمعية احترام العلوم على الوفاء بمؤتمراتنا في موعدها كل حين، وفي كل مرة نأمل أن نحمل جديدًا للباحثين يرفع من سوية البحث العلمي من جانب، ويسهم في رفع سوية وكفاءة وتصنيف جامعاتنا من جانب آخر.. ولا بد في هذه المقدمة الموجزة أن نتذكر بالشكر جامعة قرطاج وجامعة ابن خلدون في تونس الحبيبة، وجامعة ماردين أرتقلو في جمهورية تركيا، على دعمهم العلمي الوافر ورعايتهم الكريمة لمؤتمرنا المنعقد في الثاني من شهر أيار/مايو لسنة 2023، والذي ما كان ليُكتب له النجاح لولا هذا الإشراف العلمي الرصين.

كما نتوجه بالشكر والامتنان إلى السادة العلماء الأفاضل، الذين أثروا المؤتمر بمدخلاتهم، التي حملت لنا التشويق والحافز لقراءة مقالاتهم في متونها الكاملة، بعد أن استمعنا لموجز عنها في الجلسات الحية منها وجلسات الفيديو على حد سواء.

ولا بد أن نتوجه بالتقدير الخاص للجنة التحضيرية والتنظيمية للمؤتمر لحسن إعدادها، وللجنة العلمية التي حملت على كاهلها عبء قراءة الملخصات قبل اجازتها للمشاركة.

ونفخر في هذه النسخة بمواكبة التطور الدولي في النشر والتوثيق الرقمي، بعد أن صار لكل بحث في مؤتمرنا معرف إلكتروني DOI وذلك عبر معرفات الإنترنت العالمية، ضمن سعينا لخدمة العلم والعلماء، كما سيكون لنا شرف نشر الأبحاث عبر معرفات Clarivate.

لكم جميعًا أصدقاءنا العلماء، نقدم كتاب البحوث الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للدراسات الإنسانية والاجتماعية والتنمية المستدامة.

Introduction

Believing in the value of science and scientific research and their solid relationship with everything that is cultural, we gathered in the sixth season of the *Sixth International Symposium on Human, Social and Sustainable Development Research*.

With promoting the methods of scientific research and the diversity of its goals and objectives, social and human sciences have become more attached to the accelerated life, and more urgent for non-stop development. Every day has new discoveries, and every time has renewed theories, a fact asserting always that science that does not praise dies. Moreover, the purity of every science and knowledge lies in their communication to classrooms and drawing on the pages of books and magazines. However, how can the knowledge seeker shine, and knowledge flourish, if we are distant islands that are not connected to each other with documents supporting each other.

From here comes the importance of scientific conferences and forums that bridge this gap among scholars; so that an Egyptian archaeologist meets with his Iraqi colleague, a renewed jurisprudence scholar from Morocco meets a scientist from Turkey, a scientist from Algeria discusses with a scholar from Egypt, and the son of Oman's coasts meets the son of Tunisia's shores. Therefore, knowledge develops and becomes stronger, and a rope of friendship begins paving the way to acquaintance and exchange of ideas, no matter how far they are.

We have been keen in the Society for Respect for Science (SAYBİDER) to hold our conferences on time, and every time we hope to bring new insights for researchers in order to enhance scientific research on one hand, and contribute to raising the efficiency and classification of our universities on the other hand.

In this brief introduction, we must give thanks to the University of Carthage and Ibn Khaldun University in beloved Tunisia, as well as to the Mardin Artuklu University in the Republic of Turkey, for their abundant scientific support of our symposium held on the second of May, 2023, which would not have been successful without their sober academic supervision.

We should also extend our thanks and deep gratitude to the honorable scholars who enriched the symposium with their interventions and presentations, making us excited and motivated to read their articles in full after we listened to their abstracts' discussions in both live and online video sessions.

We must extend our special appreciation to the symposium's Preparatory and Organizing Committees for their distinguished efforts, as well as to the Scientific Committee that shouldered the burden of reading the abstracts before approving them to participate.

In this edition, we are proud of keeping pace with the international development in digital publishing and documentation, particularly as every submitted research paper has obtained an electronic identifier, DOI, via global Internet identifiers, as part of our endeavor to serve science and scientists. Fortunately, we also have the honor to publish research through Clarivate identifiers.

To all of you, our scholarly friends, we present the *Complete Book of Proceedings of the 6th International Symposium on Human, Social and Sustainable Development Research*.

İçindekiler - فهرس - Contents

İlk Dönem Şii-Usûlî Çevrenin Kur'ân'ın İcâzı Meselesine Bakışı 2985

Dr. Sabahattin Gümüş

3005 الحرب البندقية العثمانية 1570-1573

حسين علي ولي

د. يوسف عبد الكريم طه مكي

أ.م.د. صدام خليفة عبيد

3019 عوامل ازدهار النشاط التجاري في عصر الخليفة هارون الرشيد 170-193هـ / 786-809م

أ.د. سعد رمضان محمد بلال الجبوري

3033 الصورة الاقتصادية والادارية للخلفاء المروانيين عند مؤرخي القرنين (6-7 هـ / 12-13 م)

عزيز حضيرى علوان الشهرى

أ.م.د. عبد الستار أسماعيل الطائي

Consumers' Willingness to Pay for Geographically Indicated Products in Turkey 3056

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Issaka Saidou Ismailla

Effect of Assisted Natural Regeneration (ANR) On Household Food Security in the
Department of Goure, Niger 3064

Issaka Saidou Ismailla

Zabeirou Gagara Zaneidou

Zhang Caihong

Factors Affecting the Attitudes of Agricultural Producers toward Subsidies in Turkey 3085

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Issaka Saidou Ismailla

Socio-Economic Factors Determining the Farmers' Production of Mandarin in Turkey 3093

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Issaka Saidou Ismailla

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Sözlük Kullanma Durumu 3101

Dr. Müjgan Bekdaş

Doç. Dr. Sami Baskın

“TMS 41 Tarımsal Faaliyetler” Standardı Kapsamında Ölçüm ve Muhasebeleştirme

Esasları..... 3117

Prof. Dr. Mustafa Kırılı

31222019 الشباب الاحتجاجي وإشكاليات الاستبعاد والتهميش بالجزائر: قراءة في سوسيولوجيا حراك

أ.د. بووشمة الهادي

الشباب الاحتجاجي وإشكاليات الاستبعاد والتهميش بالجزائر: قراءة في سوسيولوجيا حراك 2019¹

أ.د. بووشمة الهادي

جامعة تامنغست (الجزائر)

مخبر الموروث العلمي والثقافي لمنطقة تامنغست

الملخص

تأتي فكرة الربط بين موضوع الاستبعاد الاجتماعي والحراك الشعبي كمحصلة لعدة أعمال قمنا بها في إطار زمالة ما بعد الدكتوراه مع المجلس العربي للعلوم الاجتماعية ببيروت بين سنوات 2015-2017، حيث حاولنا في إطار ذلك رصد أبعاد ومؤشرات التضمين والاستبعاد الاجتماعي للشباب الجزائري والمغربي بعدد من المدن، كُّل ذلك بنشر كتاب جامع وبعده مقالات وأوراق شاركنا بها في مؤتمرات دولية، بعد هذه الفترة ومع انطلاق أحداث الحراك الشعبي بالجزائر سنة 2019، توجهنا للاهتمام البحثي به، حيث أعدنا في إطار ذلك عدداً من الأعمال، التي شاركنا بها أو نشرت في شكل مقالات.

هذا التراكم البحثي الذي هم الشباب، الاستبعاد والتضمين الاجتماعي، مشاكل التنمية والاقصاء واللامساواة والتهميش مروراً بأحداث ما عرف بالربيع العربي ومختلف الاحتجاجات الاجتماعية في إطار ديناميكية المجتمع الجزائري، إلى الحراك كمحصلة كبرى لتراكم الأحداث وكتعبير لسخط انفجر بعد تراكمه لفترات طويلة من عمر الفساد السياسي والسوسيو-اقتصادي بالجزائر، كل هذا دفعنا في إطار مؤتمركم للتفكير في الربط بين مختلف الدراسات الميدانية التي قمنا بها ومشاركة الشباب وخروجهم في إطار حراك 2019 بالجزائر.

ما الذي نبتغيه من مقارنة وضع الشباب من حيث الاستبعاد الاجتماعي في علاقته بالحراك الاجتماعي؟

هناك نوع من الرابط من خلال أبعاد ومؤشرات التضمين والاستبعاد الاجتماعي التي تعرفها وضعية الشباب بالجزائر (التعليمي، المهني، السكن، الدخل، بعد المشاركة بأشكالها المختلفة....) والمشاركة في الحراك الاجتماعي، فمن خلال بحث ميداني أولي تراءى لنا أن النسبة الغالبة من الشباب المستبعد، والذي ليس له أي نوع من أشكال المشاركة الجموعية في المجتمع المدني، كان فاعلاً كبيراً في المشاركة بالحراك الشعبي. إذن، شكل هذا بالنسبة لنا برادوكس سوسيولوجي (مفارقة)، نريد طرحه في إطار مؤتمركم هذا بعد استكمال الميدان، وتحليل نتائجه.

بالنسبة للجانب المقارباتي والمنهجي سنعتمد على مقارنة سوسيولوجية تجمع بين توظيف للمقاربات النظرية لسوسيولوجيا الاستبعاد الاجتماعي، والمقاربات التي خصت سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية، أما بخصوص المنهج فسنعتمد على منهج التحليل الميداني الكمي (التقنيات الاحصائية وSPSS) وكذا المنهج الكيفي باعتبار قيامنا بتحليل مجموعة نوايا الاجابات لعينة من الشباب المبحوث الذين قمنا بمقابلتهم، كما استخدمنا المقارنة كذلك، أما بخصوص الأدوات فتتنوعت بين الملاحظة إلى الاستبيان والمقابلات، أما بالنسبة العينة المبحوثة فشملت 300 شاب وشابة بعدد من المدن الجزائرية، إضافة إلى 32 شاب آخر من الجنسين الذين استخدمنا معهم تقنية المقابلة، مع العمد إلى تكميم بعض اجاباتهم واستخدامها في التحليل، إضافة

(1) - هذا البحث مستل جزئياً من مشروع زمالة ما بعد الدكتوراه 2016 - التي تم تنفيذها بدعم من المجلس العربي للعلوم الاجتماعية في إطار منحة مقدمة من مؤسسة كارنيجي بنيويورك.

إلى ذلك حاولنا المقاربة والمقارنة مع عينة من نتائج البحوث والدراسات الميدانية التي همت الموضوع، في إطار الربط بين متغيري الاستبعاد الاجتماعي والحراك الشعبي بالجزائر.

بالنسبة للغاية والهدف من هذا العمل هو البحث وتفسير وفهم كل نتائج ممكنة لعلاقة الاستبعاد الاجتماعي للشباب في الجزائر، وعزوفهم عن المشاركات الجموعية والمدينة في شكلها الرسمي في مقابل مشاركتهم بقوة في الحراك؟

إذن، بماذا يمكن تفسير العلاقة بين الفاعلين والممارستين، وكيف يمكن فهم وتحليل ذلك، هل نفسر العزوف بربطه ببنية تراكمية من الاقصاء والتهميش انعكست على ردة الشاب الجزائري، الذي لم يعد يثق في أي قناة رسمية أو فعل رسمي، بالمقابل مثل له الحراك فضاء للتعبير ضد الرسمي وضد كل أشكال الاقصاء والاستبعاد، ولائبات وجوده كفاعل مقصي يمكنه أن يصبح بدوره قاصي ومهمش للآخر الذي كان إلى وقت قريب هو من يمارس فعل الاقصاء والاستبعاد؟؟.

في الأخير كل هذه الأسئلة سنحاول الاجابة عليها ضمن مفاصل الورقة النهائية في إطار مقارنة ستهم الجانبين النظري والميداني لعلاقة الاستبعاد الاجتماعي للشباب بالمشاركة في الحراك الشعبي بالجزائر.

الكلمات المفتاحية: الشباب، الاستبعاد الاجتماعي، الاندماج الاجتماعي، الاحتجاجات، الحراك الشعبي 2019، الجزائر.

Protest Youth and the Problems of Exclusion and Marginalization in Algeria: A reading in the sociology of the 2019 movement

Prof. Dr. Bououchma El Hadi

University of Tamanghasset - Algeria

Laboratory of Scientific and Cultural Heritage in the Tamanghasset region

Abstract:

The idea of attaching the social exclusion issue and popular movement emerges as a result of many research conducted within the postdoctoral fellowship in the frame of Arab Council for the Social Sciences in Beirut 2015-2017, in which the dimensions of social exclusion and inclusion among Algerian and Moroccan youths have come under scrutiny. Consequently, those works have developed to be published as a book with many articles and papers after we presented them in international conferences. As the popular movement in Algeria has started in 2019, we carried out some research, then we presented them in conferences or published them in scientific journals.

The knowledge that has accumulated about social inclusion and exclusion, development problems, inequality, marginalization, Arab spring events, various social protests in the frame of Algerian social dynamics, in addition to the popular movement as an accumulation of events, and an expression of rage that had being fed through political and socio-economic corruption widespread in Algeria. All of these have motivated us to think to relate different empirical studies that we have carried out about youth' participation in popular movement in Algeria.

What do we want when we approach the relation between the social exclusion of youths and social movement?

According to some dimensions of social inclusion and exclusion of Algerian youths, such as educational, professional, accommodation, incomes, various forms of participation, through an exploratory research, it was obvious that the majority of percentage of excluded youths, that have no participation in associations, were the main active agents participating in popular movements.

This constructive debate above shapes the sociological paradox, which we intend to present in your conferences, after we complete empirical aspects of the study and interpret its findings.

The study will rely on sociological approach that uses theoretical approaches of sociology of social exclusion, and social movement approaches. It will also employ the quantitative empirical analysis method (SPSS). Since we have analyzed the respondents' intentions of their answers, the qualitative methods will be used too, in addition to comparative method. The different instruments will be used such observation, questionnaire, and interviews. For sampling purpose, 300 male and female youths were recruited from various Algerian cities, with 30 other youths that we interviewed and quantified some their responses. In order to relate the social exclusion and popular movement in Algeria, we will compare the results of current study with related literature.

The present study aim is to investigate, understand, and interpret every possible results of the relation between social exclusion of youths in Algeria and their reluctance to engage in formal associations versus high participation in social movement.

What explains and interprets the relation between the two actions and the two practices? How can we understand and analyze it? Could abandonment be explained by relating it with an accumulative structure of exclusion and marginalization that is reflected in Algerian youths reactions, while they distrust the formal or informal media; in contrast, they consider the social movement a channel to express their ideas against exclusion forms, and in order to prove themselves, as excluded active agents, they practice exclusion and marginalization of others as a reaction, embodying the role they already have denied.

The present study will answer all these questions, within a framework that consider the relation between the social exclusion of youths and their participation in popular movements in Algeria.

Keywords: Youth, social exclusion, social inclusion, protests, popular movement 2019, Algeria.

مدخل:

إن مقارنة وضع الشباب في الجزائر واحدة من أهم الإشكالات المطروحة في الراهن بعمومه والسوسيولوجي بصفة خاصة، باعتبار أهمية هذه الفئة ودورها في المجتمع، إلى جانب حجمها الديمغرافي الغالب، فمن المعروف أن المجتمع الجزائري هو مجتمع شاب إلى حد كبير حيث تحوز هذه الفئة أكثر من نصف السكان، رغم ذلك وبتقييم بسيط لمختلف أوضاعه في مقابل السياسات العامة والخطط لادماجه وتضمينه، نجد أن الأمر لازال بعيدا عن المطلوب والمرجو من هذه الفئة.

بتوضيح بسيط وفي دراسات سابقة لنا همت الشباب الجزائري من حيث أبعاد ومؤشرات تضمينه واستبعاده، انتهت جلها إلى أن النسبة الغالبة من الشباب تعاني من مظاهر الاستبعاد والاقصاء والتهميش باختلاف في أنماطه بين الطوعي واللاطوعي

(الارادي والارادي)، حيث تعتبر في ذلك أبعاد مثل التعليم والشغل والدخل والاستهلاك والسكن والمشاركة وغيرها من الأبعاد التي حاولنا قياس مستويات الاستبعاد والتضمين الاجتماعي من خلالها.

هذه النتائج إلى جانب مختلف مؤشرات الواقع الذي يعرفه وضع الشباب بالجزائر وتراكمته المختلفة كانت حافزا ودافعا لنا في أن الوقت لتعميق مزيد من الأبحاث في ذلك، ويأتي في سياق ذلك يأتي ما وصم بالحراك الشعبي في الجزائر سنة 2019 كحدث اجتماعي وسياسي عاكس لدينامية المجتمع الجزائري وحركيته، ومعبر في نفس الوقت عن موقف شعبي من كل التراكمات ورافض لها في نفس الوقت.

فمن المعلوم أن الفعل الاحتجاجي عادة ما يحركه الشباب ويقوده نظرا لدينامية هذه الفئة مقارنة ببقية الفئات الأخرى، إلى جانب حجم الحاجات والمطالب التي تخص هذه الفئة، في هذا السياق وبالإشارة الأولية إلى الأدبيات النظرية سواء منها التي تخص سوسيولوجيا الاستبعاد الاجتماعي أو من خلال سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية، المتفق بينها هو الخيط الرابط بين فعل التهميش والاقصاء والاستبعاد الاجتماعي للشباب والسلوك الاحتجاجي.

هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن أن نقف عند التداخل بين السوسيولوجيتين من حيث افرازها لبراديفمات متداخلة ومتراصة ببعضها من جهة، ووصفها بالنتيجة والسبب لبعضها والعكس صحيح من جهة ثانية، غير أن المختلف إلا حد ما جاء مع تفسيرات وطروحات نظريات الحركات الاجتماعية الجديدة، حيث لم تعد القراءة نفسها مقارنة بما قدمته نظريات الحركات الاجتماعية التقليدية، التي كان لها ربط مباشر وتفسيري لعلاقة التهميش والاقصاء وكل المظاهر المرتبطة به والحركات الاجتماعية التي عرفتها مختلف الشعوب.

عموما هذا الربط والاهتمام بين متغيري الاستبعاد الاجتماعي والحركات الاحتجاجية بالصفة الأدق جاء بالخصوص مع فترة ما بعد الحداثة وما ارتبط بها من براديفمات جديدة مختلفة كليا عن ما سبق طرحه في مرحلة الحداثة، هذا الأمر حفزنا للاشتغال خصوصا أن المجتمع الجزائري بتعبير بيار بورديو P. Bourdieu "ولاد للنظريات"، فمنذ استقلال الدولة الوطنية عرفت البلاد العديد من محطات الحركات الاحتجاجية، التي تنوعت في فسيفسائها بين المطالب ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي وغيره، وكان الشباب دائما في مقدمة بقية الفئات الأخرى، حيث التهميش والكرامة والحرية وغيرها كانت دوافع مهمة في ولأجل ذلك.

ما يعرف بالحراك الشعبي أو الهبة الشعبية بتعبير الباحث الجزائري زبير عروس كان ختام مرحلي مؤقت لسلسلة طويلة من هذه الحركات الاحتجاجية بالجزائر كما سبق الذكر، إلا أن الكثير من المميزات والخصائص تجعل من هذا الحراك مختلفا ومتميزا عن ما عهدناه سابقا من هذه الحركات، غير أن المشترك بينها يبقى المشاركة الدائمة والفاعلة في جسد هذه الحركات للشباب الجزائري باختلاف أطيافه وأوضاعه.

إذن، ما نبحت عنه نحن بشكل مباشر وصريح في هذه العمل هو عن العلاقة الممكنة بين الشباب الذي هو في وضعية استبعاد اجتماعي وتهميش واقصاء والمشاركة والاندماج في الحراك الشعبي بالجزائر مع بقية الفئات الأخرى؟.

بمعنى آخر نسعى من خلال هذا البحث إلى الكشف كل علاقة ممكنة بين الشباب المستبعد والمهمش اجتماعيا في الجزائر ومستوى اقباله ومشاركته في الحراك الشعبي؟.

بكلام آخر هل معاناة الشباب الجزائري من مظاهر الاستبعاد والاقصاء كانت دافعا (حافزا) له للأقبال والمشاركة بقوة في الحراك الشعبي الذي عرفته الدولة الجزائرية في 2019 و2020؟.

إذن، كيف يمكن قراءة ذلك وتفسيره سوسيولوجيا سواء بالعودة إلى الميدان المبحوث أو إلى نظريات الحركات الاجتماعية التقليدية والحركات الاجتماعية الجديدة؟.

في سياق الربط بين عدد من أبعاد ومؤشرات استبعاد الشباب الجزائري المبحوث والحراك الشعبي نتساءل عن العلاقة الممكنة مثلا بين عزوف فئة مهمة من الشباب عن أي مشاركة في المجتمع المدني (الحركة الجموعية) والأحزاب السياسية ومدى اقبال هذه الفئة ومشاركتها في الحراك الشعبي بالجزائر؟.

بطرح آخر إذا كان الجواب ب(نعم) (رابط بين الفعلين) ما هي التفسيرات الممكنة لذلك؟ وما دلالات هذا الفعل سوسولوجيا؟، وبالتالي لابد من البحث في سؤال لماذا لا يشارك الشباب الجزائري (عزوف) بقوة في الحركة الجموعية والأحزاب مثلا وبالمقابل يشارك ويُقبل على الحراك الشعبي؟؟، إذن ما هي الأسباب الدافعة في ذلك؟

عكس ذلك إذا كان الجواب الميداني ب(لا)، هنا لابد فهم وتفسير سلوك عدم مشاركة الشباب الجزائري سواء في المجتمع المدني من خلال جمعياته المختلفة أو سياسيا من خلال الأحزاب السياسية في مقابل عدم المشاركة في الحراك الشعبي؟

بالعموم كل هذا سنحاول مقارنته وتحليله نظريا وميدانيا في إطار ثنائية نظرية سوسولوجية تجمع بين الفهمي والتفسيري بخلاف لما أوردناه في جزء من الملخص، وهذا باعتبار أن تعمقنا في البحث حتم علينا القيام بعدد من المقابلات إلى جانب الاستبيان الذي اشتغلنا عليه سابقا، وبالتالي إن تحليل ذلك في إطار التكامل بينهما في التفسير والفهم حتم علينا المرور بالمقاربتين، وفي نفس الوقت توظيف الطروحات النظرية لسوسولوجيا الاستبعاد الاجتماعي والحركات الاجتماعية التقليدية والجديدة.

I- الشباب الجزائري من إشكالية الاستبعاد الاجتماعي إلى الاحتجاج والحراك الشعبي:

اشكالية الاستبعاد والاندماج الاجتماعي للشباب واحدة من أهم الاشكالات التي تؤرق مضجع الدول والسياسات، خصوصا منها بالجزائر، باعتبارها دولة ذات غالبية ديموغرافية شابة من جهة ومن جهة أخرى هناك أزمات متراكمة في السياسات الموجهة لهذه الفئة، وعندما يكون ذلك، فإنه من السهل توقع استعصاء تحقيق وتلبية مختلف مطالب وحاجات وحقوق هذه الفئة، خصوصا في مجالات التعليم والعمل والصحة والسكن والمشاركة السياسية والاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها.

إذن، عدم تلبية وتحقيق مطالب وحاجات فئة الشباب يترجم سوسولوجيا بعدم قدرة مختلف السياسات الموجهة لهذه الفئة على توفير عناصر الاندماج لها، ومن ثم هذا يجعل الشباب في وضع استبعاد اجتماعي، هذا يؤدي بدوره في جانب من مخلفاته إلى تعاضد نقمة وسخط هذه الفئة باعتبار أن العديد من انتظاراتها لم تتحقق، فرغم التجارب والبرامج التي توالى منذ استقلال الجزائر وخصت فئة الشباب، غير أنها لم تقضي إلى تلبية طموحاته ومطالبه، إلا في جانب منها، ما كرس واقعا من الاستبعاد والاقصاء لنسبة مهمة من هذه الفئة بخصوص حقوقها وفرصها في الحياة الكريمة.

هذا الواقع أفضى في جانب آخر إلى العديد من المخلفات على مستوى وضع الشباب بالجزائر، فالشباب هو الطاقة والمعول والمحرك في التغيير والتدبير والتطوير والابداع، مثلها هو الفئة الغالبة والنشيطة والتمردة والمهمشة في نفس الوقت، حيث الكثير من الأحداث التي وقعت في الجزائر أبرزها الربيع الأمازيغي سنة 1980، ثم أحداث أكتوبر سنة 1988، إلى الأزمة الأمنية فترة التسعينات، مروراً إلى مختلف الاحتجاجات بالبلاد التي تزامنت والربيع العربي سنة 2011، ووصولاً إلى الحراك الشعبي سنة 2019، كل هذا كان وقوده الشباب الجزائري.

هذه الفئة عبرت عبر هذه المحطات الاحتجاجية عن امتعاضها من تردي أوضاعها جراء الاستبعاد والاقصاء الذي عانته وتغاني منه، ففي ظل عدم وضوح السياسات وطرائق التنمية ومناهجها وانتشار أشكال التسيير البيروقراطي، وسوء توزيع الخيرات والمقدرات بين جميع الفئات ومنها الشباب خصوصا، كل هذا جعل الجزائر بلدا منتجا لمظاهر الاستبعاد الاجتماعي عوض توفيره لعناصر الادمج والتضمين لهذه الفئة وتسليمها مشعل البناء والتشييد، ورغم مرور فترة تجاوزت نصف قرن على الاستقلال يستمر نسق الاقصاء والتهميش للشباب، ما جعل البلد طاردا لهذه الفئة، التي اتخذت طرقا وممارسات تعبيرية كان أبرزها طريق الهجرة بأنواعها وأشكالها المختلفة، وفي نفس الوقت الفعل الاحتجاجي كسلوك تعبيرية بالداخل.

بالعموم تركيزنا الإشكالي في هذا البحث ينصب حول تقصي العلاقة بين الوضع والفعل أو ردة الفعل إن صح التعبير، فعند العودة إلى بيبلوغرافيا الأبحاث الجزائرية من جهة والتقصي الميداني الشخصي الذي قمنا به منذ 2015 إلى اليوم من جهة أخرى، نجد النتيجة هي نسبة مهمة من الشباب الجزائري يعاني من التهميش والاقصاء والاستبعاد، في المقابل نسبة مهمة منهم شاركت في أغلب الحركات الاحتجاجية التي عرفتها البلاد منذ استقلالها إلى اليوم، المشترك في معظم هذه الحركات الاحتجاجية بالجزائر هو أن الدافع إليها في غالبيتها كان بسبب التهميش/الكرامة/الحرية، بالمقابل الشباب المهمش والبطال والذي يعاني أزمة السكن وغيرها هم الذين كانوا وقود هذه الاحتجاجات.

هذا الوضع يختلف إلى حد ما سواء من حيث خصائصه ومميزاته أو من حيث الأطر السوسولوجية المفسرة له، مع ما عرف بالحراك الشعبي بالجزائر، باعتبار أن الدوافع إليه ليست فئوية أو مرتبطة بجغرافية معينة أو بطبيعة وظروف معينة، أو بحاجات محددة، فالدوافع هذه المرة كانت أكثر شمولية وتغييرية بشكل جذري (تغيير النظام، مطابته بالرحيل الكلي والجذري...)، كما أن تفسيرات نظريات الحركات الاجتماعية الجديدة لظواهر الحراك تجعلنا أمام حتمية قراءة مختلفة للسابق، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الميدان ورؤيته التي يمكن أن تكون مختلفة في ذلك.

عموما ما نقصده بالوضع والفعل وردة الفعل هو بالمختصر البحث في وضع الشباب والتركيز على الشباب الذي يعاني من مظاهر الاستبعاد الاجتماعي والبحث عن أفعاله وردود أفعاله وسلوكه من خلال الفعل والسلوك الاحتجاجي، هنا الحراك الشعبي مثلا هو الحدث والفعل الذي سنقوم بدراسته والتركيز عليه من خلال محاولة البحث في كل علاقة ممكنة بين تهميش واستبعاد الشباب ومشاركتهم واقبالهم على الحراك الشعبي؟، بمعنى آخر هل هناك علاقة ممكنة بين وضع الشباب المستبعد واقبالهم في المشاركة بالحراك الشعبي.

بالنسبة للفرضيات التي حاولنا تقديمها في هذا السياق:

أولا: كلما اتسعت وزادت مظاهر الاستبعاد والتهميش الاجتماعي للشباب كلما كانت دافعا لهم للمشاركة والاقبال على الحراك الشعبي والحركات الاحتجاجية بصفة عامة.

ثانيا: مستوى المشاركة والاقبال على الحراك الشعبي مرتبط بمحددات أخرى تتحكم في ذلك.

إذن، في كلا الحالتين ما هي التفسيرات الممكنة والفهم السوسولوجي لذلك، وبأي أدوات يمكن تحقيق هذا التحليل.

II- المجال الزمني والمكاني للبحث وعينة الدراسة:

ميدان البحث شمل في حيزه الأول (2015-2017) مدينتين جزائريتين وهما تلمسان وسيدي بلعباس (تقعان في غرب الجزائر) واخترنا من ضمن مجتمعه البحثي عينة شملت 300 فرد تراوحت أعمارهم بين 18 و41 سنة، وهذا من خلال عينة قصدية-عهدية شملت إلى جانب هذا تنوعا في خصائصها المتعلقة بجنس المبحوثين ومكان إقامتهم ومستواهم التعليمي والنشاط والوضعية الاجتماعية، وقد استعملنا في ذلك تقنية الاستبيان.

أما بالنسبة لميدان البحث المكمل لزمالة ما بعد الدكتوراه والممتد من سنة 2019 إلى 2021، فشمل مجال 13 مدينة جزائرية وهذا من خلال عينة عشوائية شملت 32 فرد، تنوعت بدورها من حيث خصائص الإقامة والجنس والعمر والمستوى التعليمي وغيره، وقد استخدمنا في ذلك تقنية المقابلة، مع العمد إلى تكميم بعض الأجوبة وتحليلها احصائيا في فترة التفرغ.

III- من سوسيولوجيا الاستبعاد الاجتماعي إلى سوسيولوجيا الحراك الشعبي:

أولاً: الاستبعاد والاندماج الاجتماعي؟

1- الطروحات النظرية حول الاستبعاد والاندماج الاجتماعي:

براديفم الاستبعاد الاجتماعي في طرحه الاستعمالي وتداوله السوسيولوجي تخلف بفترة طويلة نسبياً مقارنة باستخدام براديفم الاندماج الاجتماعي، حيث تم تداول وطرح هذا الأخير ضمن مفاتيح عدة نظريات سوسيولوجية من الفترة الكلاسيكية إلى الحديثة والمعاصرة، في هذا السياق وبشكل مقتضب نذكر تناول أجيست كونت (A. Compté) مثلاً من خلال نظريته الوضعية، لمفاهيم الإصلاح والعدالة الاجتماعية واللحمة الاجتماعية والمساواة، واعتبرها رافداً من روافد الاندماج الاجتماعي. الماركسية بدورها مع كارل ماركس (K. Marx) طرحت عدداً من المفاهيم من قبيل التهميش والاستلاب، وربط ذلك خصوصاً بالطبقة العمالية (البروليتارية) لمعاناتها حسبه في النظام الرأسمالي باعتباره نظام استغلالي متوحش ينتج بذور الفرقة والتهميش والاقصاء بدلاً للاندماج، وقد وصف ماركس هذا النظام بغير العادل والمنتج للتفاوت⁽²⁾ والصراع الطبقي، وبالتالي لا يمكن أن يحصل الاندماج للطبقات الدنيا إلا بعد القضاء على هذا النظام واستبداله بالاشتراكية كنظام للمساواة والعدالة والاندماج الاجتماعي.

إميل دوركايم (E. Durkheim) بدوره تطرق إلى مفاهيم من قبيل التضامن الاجتماعي (الآلي والعضوي) والانسجام الاجتماعي والتماسك الاجتماعي والألفة والعزلة الاجتماعية وغيرها، حيث اعتبر أن التضامن يحيل إلى الاندماج والتضمين والانخراط في الجماعة والمجتمع ومختلف أنشطته، وبالمقابل اعتبر أن العزلة الاجتماعية تقوض التضامن الاجتماعي ومن ثمّ الاندماج، وتصل في أخطر مراحلها إلى تشكيل ما سمي بعده في فترة السبعينات بالاستبعاد الاجتماعي، وقد انطلقت نظريات دوركايم من سؤال أساسي مفاده ما هي الأوليات التي تدمج الفرد في المجتمع؟ بأي شروط يشعرون أنهم متضامنون مع بعضهم البعض؟⁽³⁾

بالعموم انتهى دوركايم في تحليله لإشكالية الاندماج إلى اعتباره أن اندماج أي جماعة اجتماعية يرتبط باندماج أعضائها عبر امتلاكهم وعي مشترك وتقاسم نفس المعتقدات والسلوكات وتفاعلهم مع بعضهم البعض، وامتلاكهم لاستعدادات لتكريس أنفسهم لتحقيق أهداف وغايات مشتركة تعكس شعورهم بانتمائهم إلى الجماعة، ومن ثمّ فالمجتمع نسق كلي تنصهر وتندمج فيه بقية الأجزاء خصوصاً مع تقسيم العمل، الذي يؤدي إلى التضامن العضوي ومن خلاله تحقيق انسجام المجتمع.⁽⁴⁾

ماكس فيبر (M. Weber) بدوره تطرق إلى مفاهيم تحيل إلى معاني الاستبعاد الاجتماعي، فقد طرح فكرة الاستبعاد عند وصفه له كأحد أشكال الانغلاق الاجتماعي، الذي يحدث نتيجة عوامل ناتجة حسبه بسبب استحواذ البعض على المكاسب والمغانم والمصالح التي تحتاج إلى نوع من الحماية والهيمنة، ومنه "فالانغلاق الاستبعادي حسبه هو بمنزلة المحاولة التي تقوم بها جماعة لتؤمن لنفسها مركزاً متميزاً على حساب جماعة أخرى من خلال عملية إخضاعها"⁽⁵⁾.

مارسيل موس (M. Mauss) من جهته وهو واحد من أتباع الدوركايمية ورغم اتجاهه الأنثروبولوجي والاثنولوجي، إلا أنه كانت له بدوره آراءه حول مسائل الاندماج والتهميش والاقصاء، فقد شارك بشكل دائم وقوي في الحركة الاشتراكية الفرنسية بدليل

(2) - دوران جان. ب، وروبير. ف (2012)، علم الاجتماع المعاصر، ت. طواهري. م، ابن النديم للنشر والتوزيع ودار الروافد الثقافية- ناشرون، وهران، بيروت، ط1، ص 170.

(3) - بودون. ر وبوريكو. ف، (1986)، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ت حداد. س، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط1، ص 297.

(4) - عجاج. س، (2017)، سياسية التشغيل في الجزائر وبوادر تشكيل أزمة الهويات في ظل صيغ العمل الحديثة"، مخطوط غير مطبوع، سيدي بلعباس، ص 02.

(5) - هيلز، ج، ولوغران، ج، (2007)، "الاستبعاد الاجتماعي: محاولة للفهم"، ت. الجوهري محمد، الكويت، عالم المعرفة، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، العدد 344، ص 24.

تقريبه من التضامنيين فحمل أفكارهم وكان إلى جانبهم سببا في تأسيس الضمان الاجتماعي والخدمة الاجتماعية والحركة التعاونية والنضال من أجل إنشاء تعاونيات لتحقيق عناصر الاندماج والتضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية⁽⁶⁾.

بعد النظريات الكلاسيكية كان الدور على النظريات السوسولوجية الحديثة والمعاصرة، التي تعددت بشكل كبير وتراوح طرحها بين المشابه والمختلف في أحيان أخرى لمفاهيم الاندماج والاستبعاد الاجتماعي، فمنذ غورفيتش (Gurvitch) وريموون آرون (R. Aron) بدأت السوسولوجيا الفرنسية بعد الحرب مثلا تتحدث عن مسائل الاندماج والتفاوت والاقصاء والهامشية، حيث أصبحت هذه المفاهيم ضمن اهتماماتها في إطار التحول الذي كان يعرفه العالم حينذاك⁽⁷⁾.

ضمن هؤلاء يمكن الحديث عن دومينيك شنابر (D. Schnapper) التي شغل الاندماج الاجتماعي جزءا من أبحاثها وربطته بدلالته عن الوحدة والانسجام للنسق والمجتمع، وكان من طروحاتها في ذلك ما سمته بالاندماج في المجتمع أو الاندماج المداري، الذي اعتبرته خاصية لفرد أو جماعة معينة داخل جماعة اجتماعية أكبر⁽⁸⁾.

فيما بعد جاء الدور على البنيوية الوظيفية مع عالم الاجتماع الأمريكي تالكوت بارسونز (T. Parsons) والذي في إطار تحديده للوظائف الأولية والأنساق الفرعية للفعل حدد وظيفة الاندماج الداخلي لنسق الفعل التي تنسق بين وحداته (أفراد أو جماعات) وهي الوظيفة التي تنظم مشاركة كل طرف في السير الحسن للمجموعة، ومن ثمة فقد ربط الأنساق الاجتماعية بعملية اندماج الأفراد، ووضع وظيفة الاندماج والنسق الاجتماعي في قمة الجداول الممثلة لنسق الفعل، كما ربط في حديثه عن تشكيل الطائفة المجتمعية ووظيفة الاندماج، حيث تحدث عن ما سماه بالتزامات الولاء للجماعة والاندماج فيها، وأخيرا يبقى مصطلح الاندماج بين الشخصية والمجتمع من المصطلحات المركزية في نظريته والتي تعبر عن استيعاب نسق الشخصية للمعايير والقيم الاجتماعية، وقد عرف الاندماج الاجتماعي باعتباره واحد من وظائف النظام الاجتماعي، حيث يعمل على تأمين الترابط بين مختلف أجزاء النظام لتأمين العمل الجيد للكل⁽⁹⁾.

من جهتها تطرقت السوسولوجيا الماركسية على يد برينو تيري (T. Brinon) وأنتيمو فارو (A. Faro) ولاري بورتيس (B. Larry) وغرامشي (A. Gramsci) والتوسير (L. Althusser) ونيكوس بولانزاس (N. Poulantzas) إلى مسألة التباين الاجتماعي بين الطبقات الاجتماعية وعلاقة الهيمنة، والحديث عن النزاعات والحركات الاجتماعية، التي نتجت عن التناقضات الاجتماعية، والتي من أوجهها مظاهر الاقصاء والتهميش والحرمان، كما تحدثوا عن التمييز وإعادة الإنتاج والصراع الطبقي في النظم الرأسمالية المختلفة بشكل يعيق تحقيق مسألة الاندماج لجميع الأفراد⁽¹⁰⁾.

بعد السوسولوجيا الماركسية الفرنسية خصوصا جاء الدور على الماركسية الأمريكية مع ورايت ميلز (W. Mills) الذي تحدث بدوره عن مفاهيم الاقصاء والتماسك الطبقي والمكانة الاجتماعية التي أخذت مكان دراسة الطبقة الاجتماعية، كما تطرق هربرت ماركوز (H. Marcuse) في مسماه بفك التسامي القمعي وفي المجتمع "المندمج" عن تطوير المجتمع الرأسمالي قدراته في امتصاص المعارضات خصوصا منها العمالية، بفعل خدعة الأجور العالية نسبيا لم يعد العمال يمثلون قوة تغيير، و فقط وحدها أحياء الأقليات العرقية والأوساط الطلابية وعند بعض المتميزين من الطبقات الوسطى من بقيت معارضة دينامية وكاشفة لمظاهر الاقصاء والاستبعاد والتهميش⁽¹¹⁾.

(6) - دوران جان. ب، وروبير. ف (2012)، نفس المرجع، ص 122.

(7) - نفس المرجع السابق، ص 153-180.

(8) - Grange. J, (2005), Que Veut dire intégration? Histoire d'une notion, in : Vincent Ferry et Alii, 20 Ans de discours sur l'intégration, le Harmattan, Paris, p42.

(9) - دوران جان. ب، وروبير. ف (2012)، نفس المرجع، ص 198-203.

- عجاس. س، (2017)، نفس المرجع السابق، ص 02.

(10) - دوران جان. ب، وروبير. ف (2012)، نفس المرجع، ص 213-222.

(11) - دوران جان. ب، وروبير. ف (2012)، نفس المرجع السابق، ص 237-241.

بعد الماركسية الأمريكية تأتي السوسيولوجية الماركسوية في بريطانيا، حيث يبرز بينها جون راكس (J. Rex) الذي درس مسألة العنصرية وجعل منها مدرسة، وطرح بالمقابل مفهوم وضعية العلاقات البيعرقية المتميزة بعناصر ثلاث هي وضعية تنافس قصوى ونزاع واستغلال أو قمع لا تشبه الظروف العادية لسوق العمل، والتنافس والنزاعات والاستغلال أو القمع في العلاقة بين المجموعات، تبرير الوضعية من طرف الجماعة المهيمنة بعبارات نظرية حتمية غالبا بتناغم توليدي أو بيولوجي، وقد لخص من خلال ذلك جون راكس طبيعة العلاقة بين الأعراق والتي تمتاز دائما بالتفاوت، ونظام قمعي يعتمد على عناصر يمزج فيها بين الطبقة والعرق⁽¹²⁾.

بعد السوسيولوجية الماركسية نعود للسوسيولوجية بودون (R. Bourdon) وبيار بورديو (P. Bourdieu)، فالأول كممثل للفردانية المنهجية يطرح مفهوم النزاع والتناقض بين الجماعات والطبقات الاجتماعية ويعتبره محرك ذا دور تغييرى، ويتكلم في ذلك على مفهوم التفرقة أو العرقية وكذا حركات الهجرة، وأحياء السود والأحياء الهامشية حول المدن، كما تكلم عن مفهوم المساواة في الحظوظ الاجتماعية وكذا السيطرة والهيمنة والتفاوت، وكل هذا ربطه بما سماه بالأثر المنحرف والتغيير الاجتماعي، أما الثاني فكان ممثلا للنسوية التوليدية وطرح عددا من المفاهيم للممارسة السوسيولوجية كمفهوم إعادة الإنتاج والتفاوت بين الطبقات والصراع والهيمنة ومفهوم المدمج والاستدمج، كما تطرق إلى البؤس والفقر والاجتثاث⁽¹³⁾.

في بريطانيا ظهرت مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم الاجتماعية بقيادة عالم الاجتماع أنتوني غيدنز (A. Giddens)، حيث لفت هذا الأخير الانتباه مبكرا إلى قضية الاستبعاد الاجتماعي، إذ نبه إلى وجود شكلين للاستبعاد في المجتمعات المعاصرة، الأول هو استبعاد تلك القابعين في القاع والمعزولين عن التيار الرئيسي للفرص التي يتيحها المجتمع، أما الشكل الثاني عند القمة فهو استبعاد إرادي، وسماه غيدنز بـ "ثورة جماعات الصفوة"، حيث تسحب الجماعات الثرية من النظم العامة وأحيانا من القسط الأكبر من ممارسات الحياة اليومية، حيث يختار أعضاؤها العيش في معزل عن بقية المجتمع، بالمقابل عرف الاندماج الاجتماعي من خلال تبادل الخيرات والسلوكات بين الفاعلين أو الجماعات المرتبطة بعلاقات استقلالية وتبعية⁽¹⁴⁾.

بعد هذه الفترة نشطت عدد من النظريات والباحثين حول موضوع الاندماج والتضمين الاجتماعي وربط ذلك بالعديد من المؤثرات من ذلك مثلا دراسة ويلسن (W. Wilson 1987) الذي ربط بين التمرکز الجغرافي والاستبعاد الاجتماعي.

بعد نهاية الثمانينات وبالضبط في بداية التسعينات إلى منتصفها ظهرت ثلاثة نظريات حول الاستبعاد الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة أولها نظرية فقدان الاعتبار (Theory of social disqualification) التي طورها سيرج بوغام (S. Paugam, 1991)، ونظرية التفكك الاجتماعي (Theory of social disintegration) التي وضعها كلا من دوغولجاك (V. De Gaulejac) وتابوادا (1994، Taboada)، ونظرية اللانتماسب الاجتماعي (Theory of social disaffiliation) لروبرت كاستل (R. Castel, 1995)⁽¹⁵⁾.

بعد سنة 1995 ستتجه الدراسات السوسيولوجية حول الاستبعاد الاجتماعي—كما سبق الذكر—إلى مدرسة لندن للاقتصاد والاجتماع بقيادة أنتوني غيدنز (A. Giddens)، والتي تكلفت جهودها بتأسيس مركز تحليل الاستبعاد الاجتماعي سنة 1997، ثم المرصد الأوروبي للاستبعاد الاجتماعي، الذي ساهم في تبني الاتحاد الأوروبي لقرارات متنوعة للاندماج الاجتماعي⁽¹⁶⁾.

كل هذا ساهم في فتح المجال لكم هائل من الدراسات السوسيولوجية بلغت عشرات الأعمال، وشملت مختلف القارات، خصوصا مع تبني مفهوم الاستبعاد والتضمين الاجتماعي بدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ونيوزيلندا وأستراليا

(12) - نفس المرجع السابق، ص 245-246

(13) - نفس المرجع، ص 256-434

(14) - هيلز، ج، ولوغان، ج، ج، نفس المرجع، ص 8-9.

(15) - عجاس. س، (2017)، نفس المرجع، ص 04.

(16) - هيلز، ج، ولوغان، ج، ج، نفس المرجع، ص، 12-25

إضافة إلى بريطانيا، التي عرفت لوحدها كما لا حصر له من الدراسات الميدانية في ذلك، وللتمثيل لا الحصر نذكر من ذلك دراسات (وحدة الاستبعاد الاجتماعي البريطاني (SEU 1998-1999)، ودراسات كلانسن (Clasen) وكلود (Cloud, 1997) وأبحاث فينسن (Vincent, 1999) ودموس (Demos, 1997)⁽¹⁷⁾.

يضاف إلى هؤلاء باحثون آخرون أمثال روبسون (Robinson) وأوبنهايم (Oppenheim, 1998) وبوجام (Paugam, 1997) وإدواردز (Edwards) وفلاتلي (Flatley, 1996) وهوارث وآخرون (Howarth et al, 1998)⁽¹⁸⁾، بعدها جاء الدور على كل من جون هيلز (Hills) وجوليان لوگران (Le Grand) ودافيد بياشو (Piachaud)، وبريان باري (B. Barry) وتانيا بورتشارد (T. Burchardt) وسامون بيرغس (S. Burgess) وكارول بروبر (C. Propper) وجون هوبكرافت (J. Hobcraft) وروث لبتون (R. Lupton) وأن باور (A. Power) وجوسباركس (J. Sparkes) وهوارد غلنرستر (H. Glennerster) وغيرهم سنة 2002، والذين كان لهم دور هام في تحديد معنى مصطلح الاستبعاد وتحديد مقاييس للاستبعاد وتحليل أسبابه والسياسات الساعية إلى مجابهته، وكذا مختلف المستويات والأبعاد المرتبطة به من خلال عمل مشترك كان تحت عنوان الاستبعاد الاجتماعي⁽¹⁹⁾.

أعمال أخرى نشطت في هذا المجال نذكر منها عمل الباحث داف ميديمان (Dave Muddiman, 2000) حول: "نظريات الإقصاء الاجتماعي"⁽²⁰⁾ وعمل روبين بيس (R. Peace, 2001) حول مفهوم الاستبعاد⁽²¹⁾، وعمل نبين روال (N. Rawal, 2008) حول: "الاندماج الاجتماعي والاستبعاد: مراجعة؟"⁽²²⁾، يضاف إلى هذه الدراسات عدد من الدراسات الأخرى سواء منها الغربية أو العربية، التي نذكر منها عمل مصطفى محسن (1995) حول "إشكالية الاندماج الاجتماعي"، وعمل محمد التويجري (1995) حول "التقنيات البيوكيماوية وعلاقتها بالاندماج"⁽²³⁾ وكذا عمل علي زيد الزعبي (2013) حول "أزمة المشاركة والاندماج الاجتماعي في البلدان العربية"⁽²⁴⁾، وعمل هدى أحمد الديب ومحمود عبد العليم محمد (2015) حول "الاستبعاد الاجتماعي ومخاطره على المجتمع"⁽²⁵⁾.

2- في مفهوم ومعنى الاستبعاد الاجتماعي:

الاستبعاد الاجتماعي هو عكس التضمين والاندماج الاجتماعي⁽²⁶⁾، وهو مفهوم جديد تم تداوله حسب كل من جوليان لوگران (J. Le Grand) وتانيا بورتشارد (Tania Burchardt) ودافيد بياشو (D. Piachaud) في السنوات الأخيرة فقط (سنة 1997)

(17)- نفس المرجع، ص 29.

(18)- نفس المرجع، ص 29.

(19)- نفس المرجع، ص 5-400.

(20)- **Muddiman, Dave**. Theories of social exclusion and the public library, 2000 In: Open to All? : the Public Library and Social Exclusion. London: Resource: The Council for Museums, Archives and Libraries, pp. 1-15.

(21)- **Peace, R (2001)**, « SOCIAL EXCLUSION: A CONCEPT IN NEED OF DEFINITION? », pp 17-36. Social Policy Journal of New Zealand • Issue 16 • July 2001.

(22)- **Rawal, N, (2008)**, « Social Inclusion and Exclusion: A Review », Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology, Vol.2, Tribhuvan University, Nepal pp.161-180.

(23)- **محسن، م. (1995)**، "الشباب وإشكالية الاندماج الاجتماعي (مقاربة سوسيوولوجية)"، من الكتاب الجماعي: الشباب ومشكلات الاندماج، تنسيق الداشمي عبد السلام وحديّة مصطفى، ط 1، الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 49، ص 23-44.

- **التويجري، م. (1995)**، "التقنيات البيوكيماوية (المخدرات) وعلاقتها بالاندماج عند الشباب، نفس المرجع السابق، ص 45-60.

(24)- **الزعبي، ع.ز. (2013)**، "أزمة المشاركة والاندماج الاجتماعي في البلدان النامية"، من مجلة علوم الإنسان والمجتمع، العدد 05/ مارس/ 2013، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة بسكرة، ص 15-60.

(25)- **هدى. أ. د.، ومحمود، ع.ع. م. (2015)**، "الاستبعاد الاجتماعي ومخاطره على المجتمع"، مجلة إضافات، العدد 31-32، خريف 2015، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص 208-221.

(26)- **الزعبي، ع.ز. (2013)**، نفس المرجع السابق، ص 20-21.

بريطانيا وبعض دول العالم الآخر، على الرغم من أن ظهوره الأول كان بأوروبا⁽²⁷⁾، حيث استخدم أول مرة من قبل السوسولوجيين الفرنسيين سنة 1970⁽²⁸⁾، ليعرف طريقه إلى الخطاب والطبقة السياسية والاجتماعية بعد ذلك في فرنسا أولاً ثم بقية أوروبا.

من حيث المعنى والمفهوم يرتبط الاستبعاد الاجتماعي في نسقه التعريفي كلياً أو جزئياً بمعنى ومفهوم الاقصاء الاجتماعي والحرمان والتهميش واللامساواة والانقسام الاجتماعي وغيرها من المفاهيم، التي هي في نفس الوقت إحدى أبعاده، كما تعد عوامل كالفقر والهجرة وغيرها روافد ونتائج من نتائجه⁽²⁹⁾.

بتدقيق أكثر الاستبعاد الاجتماعي هو "مصطلح مختصر لما يمكن أن يحدث عندما يكون الناس أو مناطق تعاني من مجموعة من المشاكل مثل البطالة، وضعف المهارات وانخفاض الدخل، وسوء السكن، وبيئات ترتفع بها معدلات الجريمة، وسوء الأوضاع الصحية والتفكك الأسري وغيره"⁽³⁰⁾، وتبعاً لذلك يبدو الاستبعاد الاجتماعي كمفهوم معقد ومتعدد الأبعاد وفي الحدوث ومركب، نتيجة ارتباطه بمشاكل مجتمعية مختلفة، فالاستبعاد حسب هلين (Jermyn Helen) ليس مجرد حالة تُفسر مادياً من خلال مستوى الفقر والحرمان الماديين، بل إنه أكثر من ذلك من خلال التضييق مثلاً أو حتى منع الناس ليصبحوا أعضاء كاملين في المجتمع ومندمجين فيه، وممارسة التمييز بينهم واللامساواة الاجتماعية والثقافية والرمزية والمرتبطة خصوصاً بالعرق والجنس والإعاقة وغيرها⁽³¹⁾.

تعريف أخرى لكل من دافي (Davi) وبيرن (Byrne)، تربط الاستبعاد الاجتماعي بعدم قدرة الأفراد على الانخراط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بسبب العنصرية والرأسمالية والنظام الأبوي والاعدل في توزيع الثروات والموارد، وعدم تكافؤ الفرص للجميع، وغيرها من قبيل التمييز واللامساواة بتعبير لوفيتاس (Levitas)⁽³²⁾.

إذن، الاستبعاد الاجتماعي بهذا هو مفهوم متعدد الأبعاد، وهو لا يتعلق فقط بعدم وجود الموارد المادية، ولكن أيضاً بمسائل أخرى من قبيل عدم كفاية المشاركة الاجتماعية وعدم القدرة على الاستمتاع بالخدمات التي تعتبر عادية من قبل بقية المجتمع، ومن ثم إن الاستبعاد الاجتماعي يحيل إلى معنى أوسع من الفقر من قبيل عدم القدرة على المشاركة الفعالة من طرف الأفراد والجماعات في مختلف مجالات الحياة، وحدوث الاغتراب، والبعد عن تيار المجتمع وحتى الحرمان عند بعض الفئات داخل المجتمع.

في الأخير يمكن اختصار القول أن الاستبعاد هو عدم القدرة على المشاركة بفاعلية في الحياة المجتمعية ومختلف الأنشطة المرتبطة بها، كما يحيل في معناه إلى الحرمان من الموارد والحقوق والفرص، وعدم القدرة على التفاعل والتكيف والانصهار الاجتماعي.

(27)-Burchardt T., Le Grand J., and Piachaud D, (2002), 'Introduction', in Hills, J., Le Grand, J. and Piachaud, D, eds Understanding Social Exclusion, Oxford University Press, Oxford, pp 1-12.-

(28)- Muddiman, Dave. (2000), Theories of social exclusion and the public library, 2000 In: Open to All? : the Public Library and Social Exclusion. London: Resource: The Council for Museums, Archives and Libraries, pp. 1-15.

(29)- Muddiman, D and others, (2000), Open to All? The Public Library and Social Exclusion, Volume One: Overview and Conclusions, Library and Information Commission Research Report 84, Resource: The Council for Museums, Archives and Libraries, p 04.

(30)- Jermyn, H, (September 2001), The Arts and Social Exclusion: a review prepared for the Arts Council of England, , p 02- Web site:

http://www.artscouncil.org.uk/publication_archive/arts-and-social-exclusion-a-review-prepared-for-the-arts-council-of-england/, Visit the site on 20/10 /2015.

(31)- Muddiman, D and others, op-cit, p 02.

(32)- Op-cit, p VIII.

ثانياً: الحراك الاجتماعي / الشعبي؟:

الحراك واحد من المفاهيم المطروحة للتداول في سوسولوجيا الحركات الاجتماعية الجديدة، غير أن اللات يقي موضعه تبعاً لانساق الفعل وبنياته ومضامينه واتجاهاته واستعمالاته، لذلك يجب التأمل جيداً في هذا المفهوم كمفهوم مركب، ومتعدي في المعنى، المتقاطع مع براديفمات أخرى ضمن القاموس الشمولي للحركات الاجتماعية والحركات الاجتماعية الجديدة بالأخص، الشامل والجزئي في أحيان أخرى، لذلك طرّح هذا المفهوم للنقاش السوسولوجي، يجعل الباحث أمام حتمية استحضار التراث النظري في ذلك أولاً، مع مقارنة ذلك بسياق زمني واجتماعي يختلف في العديد من حيثياته كما هو في الحال مثلاً مع الحراك الشعبي الجزائري.

1- الطروحات النظرية حول الحركات الاجتماعية:

بشكل مختصر، معروف أن هناك عدة مقاربات نظرية لبراديفم الحركات الاجتماعية سواء منها التقليدية أو الجديدة، حيث البداية كانت مع الطرح الماركسي الذي حاول تفسير وتفكيك ذلك في إطار ثنائية جامعة بين الحركات الاجتماعية والطبقة، حيث بنى فكرته في ذلك على أن هذه الحركات كانت نتاج طبيعي لمسألة التناقض بين قوى الإنتاج والصراع بين الطبقات الاجتماعية، وأن اختفائها مرهون بالقضاء على الطبقة المسيطرة وتحقيق الشيوعية.

بالنسبة لمقاربة النظرية البنائية الوظيفية فهي بدورها حاولت ربط مسألة نشأة الحركات الاجتماعية بالاختلالات التي تعرفها بعض المجتمعات ومؤسساتها والتي تكون مصدراً لبروز ذلك.

أما نظرية تعبئة الموارد فتري في طرحها حول الحركات الاجتماعية أن هذه الأخيرة جاءت نتاجاً لتحولات المجتمع والسعي نحو تحقيق فرص الانتقال بالمجتمع من وضعه الحالي إلى وضع أفضل وأحسن، وبالتالي لم ينظر رواد هذه النظرية "للحركات الاجتماعية كمصدر من مصادر خلل المجتمع، بل كجزء أساسي من العملية السياسية والنظام السياسي نفسه وتسعى للوصول به إلى الصورة الأفضل ويتم ذلك من خلال تعبئة الموارد وتوظيفها لصالح المجتمع وتطوره"⁽³³⁾.

أما بخصوص الأسئلة التي تطرحها نظرية تعبئة الموارد فهي تنطلق من التساؤل وهو كيف تنطلق شرارة تعبئة جماعية؟ ما وكيف تتطور؟ وكيف وتنجح أو تفشل هذه الأخيرة؟⁽³⁴⁾

تقدم هذه النظرية محددات الحركات الاجتماعية باختلاف عن الطروحات السابقة حيث تربط ذلك "بقدرته الفاعلين الاجتماعيين -متى أتاح لهم توفر الموارد ذلك- على تنظيم تعبئات تروم الدفاع عن مصالحهم وقيمهم الخاصة...، وبفضل تعبئة جميع الموارد (المال، وسائل الإعلام، شبكة الطائفة أو سواها، الرأسمال الرمزي، الأيديولوجيا...، من شأن الاستفادة من هذه الموارد أن يمكن هؤلاء الفاعلون من تحقيق ميلاد فعل جماعي وتنميته"⁽³⁵⁾.

بالمعنى الدقيق نظرية تعبئة الموارد يقوم تحليلها على "عمليات وديناميات تشكيل الحركات الاجتماعية، وهي بذلك تتيح التعامل مع النشاط الاحتجاجي، على أنه فعل منطقي"⁽³⁶⁾.

⁽³³⁾ - أبو بكر أسامة، "تأثير الحركات الاجتماعية في الحراك من أجل التغيير السياسي (حالة السودان)"، برنامج دعم البحث العربي، الدورة الثانية، مبادرة الإصلاح العربي، باريس، تشرين الأول/أكتوبر 2017، (ص ص 01-32)، ص 08.

⁽³⁴⁾ - رشيق عبد الرحمان، الحركات الاحتجاجية في المغرب من التمرد إلى النضال، منتدى بدائل المغرب، مشروع "حريات التجمعات والتظاهرات بالمغرب"، الرباط، ماي 2014، ص 15.

⁽³⁵⁾ - نفس المرجع، ص 15.

⁽³⁶⁾ - شكري حميد، "عرض تحليلي لأدبيات الحشد والانخراط ووقف الانخراط"، برنامج دعم البحث العربي 2، مبادرة الإصلاح العربي، باريس/حزيران/يونيو 2015، (ص ص 01-28)، ص 08.

أما بالنسبة لمقاربة الحركات الاجتماعية الجديدة، وهو الذي يهنا في هذا الجانب، فهي في البداية مقاربة نظرية مرتبطة بالعلومة وبما بعد الحداثة، وثانياً وعكس الطروحات السابقة التي بنت تفسيراتها في نشأة الحركات الاجتماعية على الربط بين متغيرات بعينها، فإن هذه الأخيرة (الحركات الاجتماعية الجديدة) ترى أن الحركات الاجتماعية فاعل اجتماعي وأساسي في عملية التغيير وعاكس لتناقضات المجتمعات الحديثة بسبب العولمة وتقدم فكرة المصالح الإنسانية الكونية⁽³⁷⁾.

2- في مفهوم ومعنى الحراك الشعبي:

تأصيل تعريفي بالحراك، يدفعنا إلى الجمع بين عديد الطروحات في ذلك لاستخراج المعنى الممكن والأقرب له، والبداية بالحراك في معناه الشمولي العام يمكن أن يحيل إلى عدة معاني تبعاً لهوية وموضوع الحراك في حد ذاته، حيث الحراك هنا يمكن القول أنه "حركات"، باعتبار أن محددات المعنى قد تتعدد، فالحراك المهني مثلاً يختلف عن الحراك السياسي، مثلما يختلف هذا الحراك عن الاجتماعي وعن الحراك الطبقي والحراك المكاني والفكري⁽³⁸⁾ وغيره، ومن ثمّ نحن أمام ضرورة التقيد بالمعنى الجزئي والمباشر في تقديم الطروحات التعريفية بالحراك الاجتماعي والشعبي منه بالخصوص.

إذن، الحراك الاجتماعي كما يراه العديد من الباحثين هو أحد الظواهر الحديثة في نسق الحركات الاجتماعية الجديدة، أكثر من ذلك يُقدّم هذا النوع باعتباره خاصية وأحد مقومات المجتمعات المتحضرة، والتي يميزها به عن المجتمعات التقليدية، وهو بهذا المعنى هو ما يسمح به هذا النوع من المجتمعات لأفراده لتغيير مكانتهم، مستواهم، وتوجهاتهم⁽³⁹⁾.

بالنسبة للحراك الموصوم بالشعبي فهو طُرح تحت هذه الوصمة ولم تستعمل كلمة أخرى بديلاً له أو عنه، "والحراك بفتح الحاء يعني حركة كلية شاملة لمجتمع بكل فئاته الاجتماعية مهما كان انتماؤها، تسعى نحو نقلة نوعية بطبيعة الحكم السياسي والنظام الاجتماعي، بحيث تدخل كل فئات المجتمع في عملية تشاركية وتضامنية لتحقيق هذه النقلة النوعية"⁽⁴⁰⁾.

أما بمعناه الاجرائي فالحراك هو "التخلي عن البيوت والمنازل التي تفرق الجمهور وتشتته والنزول إلى الميادين العامة لإيصال فكرة واحدة إلى القائمين على الشأن العام، ملخصها أنه يريد المشاركة في تحديد المصير العام للجماعة الأهلية، بحيث لا يجد القائمون على الشأن العام إلا الاستجابة"⁽⁴¹⁾.

من جهته اعتبر السوسولوجي الجزائري عروس الزبير أن الحراك الشعبي في الجزائر يمكن وصفه بالهبة الشعبية التي حدثت في سياق الأزمة البنوية، التي عرفها النظام السياسي في الجزائر، ومرجعياً الوصمة هذه حسب الباحث تعود بالأساس أن الأمر يحتاج إلى براديفم مناسب لدراسة ومعرفة بخصوصية الحدث وطبيعته وأسبابه التاريخية والبنوية في تجلياتها المختلفة، ومن ثمّ يرى هذا الباحث أن الهبة الشعبية هي الأقرب في المعنى للحدث الجزائري بكل ما يعنيه من حيث خلفياته

(37) - أبو بكر أسامة، نفس المرجع السابق، ص 08.

38 - زايد الطيب مولود، "دور الحراك الاجتماعي في الحصول على المكانة الاجتماعية وعلاقة ذلك ببنية ونظام المجتمع"، جامعة الزاوية، (ص ص 1-19)، ص 8-9. <https://fr.slideshare.net/ssusera00041/ss-68088837>، أطلع عليه يوم 2020/02/15، الساعة 11:18.

39 - كاوجة محمد الصغير، وكوشي ابتسام، "الحراك الاجتماعي وعلاقته بالمتغيرات المجتمعية للمجالات الاجتماعية في المدينة الجزائرية"، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد: 07، العدد 22، عدد خاص بالملتقى الدولي: تحولات المدينة الصحراوية، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ورقلة، 2015/3، (ص ص 337-341)، ص 338.

40 - سايح فاطمة، "دور الفساد المالي والاداري في انبثاق الحراك الشعبي في الجزائر: دراسة عينة من المشاركين في الحراك الشعبي"، مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد 07، العدد 03، منشورات جامعة أحمد دراية - أدرار، (ص ص 32-48)، ص 35.

41 - نفس المرجع، ص 35.

التاريخية ومن حيث المقاربة السوسيوأنثروبولوجية لفهم خصوصية الحالة الجزائرية، فرغم التشابه العام مع ما حدث عربيا غير أن برادبغم الخصوصية يجب أن يعتمد للإفلات من ظلال المقاربات العامة التي فسرت كل شيء بالبعد نفسه⁽⁴²⁾.

من جهة أخرى اعتبرت الباحثة الجزائرية بوخبزة نبيلة أن "مفهوم الحراك الشعبي لا يمثل في حقيقته الظاهرة الثورية، التي عرفتها عددا من الدول العربية في السنوات الأخيرة، غير أنه كمفهوم يمكن قبوله كتوصيف علمي لبدائيات الظاهرة، التي تتخذ أشكال احتجاجية، وعصيانا سياسيا، ومظاهرات حاشدة، وهذا لأسباب ودوافع أجملتها الباحثة في ثلاثية القيم الانسانية، الحرية والعدالة والعيش الكريم التي تعرضت حسبها للخلل والتراجع، وبالموازاة مع ذلك ارتقاء ثنائية الفساد، الامارة والمال (تزاوج السلطة والمال الفاسد)، واتجاه الأنظمة بالمقابل إلى التشبث بها⁽⁴³⁾ وبسلطتها.

من جهتها اعتبرت الباحثة الزهرة بوجفجوف أن الحراك الشعبي هو في حقيقته ومعناه حراك سياسي، هنا تعود للربط بين المصطلح وما حدث في المنطقة العربية مع ما عرف بالربيع العربي، حيث الجماهير الشعبية احتلت العديد من الميادين الرمزية، (شارع بورقيبة، ميدان التحرير⁽⁴⁴⁾، ساحة أول ماي... الخ)، وعبرت من هناك عن انشغالاتها، التي وصلت في المرحلة القصوى الى المطالبة بتغيير الأنظمة.

بدوره الباحث التونسي المنصف وناس وعلى لسان كلا من محمد علي حمود وسعد السعيدى اعتبر أن الحراك الشعبي سياسي في جوهره وجاء كفعل احتجاجي وكتعبير عاكس "لتطلعات الجماهير المحرومة والمكبوتة بعيدا عن تنظير النخب، التي لم تتمكن من فهم حراك الجمهور ولا مواكبته بالشكل المطلوب"⁽⁴⁵⁾، ومن ثم يطرح الحراك كشكل من أشكال التغيير الاجتماعي، الذي أدى إلى تغيير بنيوي خصوصا على مستوى بنية النظام السياسي القائم⁽⁴⁶⁾.

المفكر فرانسوا شازل بدوره يرى أن الحراك الاحتجاجي جاء كردة فعل جماعي للاحتجاج وهذا لتحقيق تغييرات في البنى الاجتماعية والسياسية، هذا الطرح يتوافق مع بعض الرؤى النظرية حول الحركات الاحتجاجية ودوافع ظهورها، حيث عادة ما تربط بالعوامل والدوافع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية⁽⁴⁷⁾، والتي تعتبر احدي المحددات المغذية لظهور الفعل الاحتجاجي خصوصا عند المجتمعات العربية ومنها الجزائر، حيث هذه العوامل كانت دافعا مهما للحشد والحراك الجاري.

بالنسبة للحراك الشعبي في الجزائر يمكن توصيفه بالحراك الجماهيري العام والمنظم من حيث الزمان باعتبار أنه أسبوعي ومحدد بيوم الجمعة، كما أن الفاعلين فيه عادة ما يرفعون شعارات ملونة بالمطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يستخدم وسائل الضغط الجماهيري عبر النزول والتظاهر واحتلال الساحات العامة⁽⁴⁸⁾ للمدن الكبرى، وهو يجمع كل الفئات من عامة الشعب باختلافها تحت أهداف مشتركة، تعددت بتعدد نتائج الحراك نفسه، فمن مطلب "لا للعهد الخامسة" إلى

42- أبي صعب فارس، "الهبة الشعبية في الجزائر: الخلفيات والوقائع والأفاق حوار مع الزبير عروس"، مجلة المستقبل العربي، السنة 42، العدد 486، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، آب/أغسطس 2019، (ص ص 11-23)، ص 11-12.

43- بوخبزة نبيلة، "الحراك الشعبي العربي: أية مشاركة وبأية وسيلة"، المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والانسانية، المجلد 01، العدد 02، منشورات جامعة الجزائر 3، 2014/06، (ص ص 15-52)، ص 22.

44- بوجفجوف الزهرة، "المعالجة الاعلامية لقضايا الحراك السياسي العربي في الفضائيات الاخبارية: فنانة الجزيرة وFrance24 أمودجا"، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، عدد44، منشورات جامعة عبد الحميد مهري - قسنطينة 2، 2015، (ص ص 163-199)، ص 172.

45- حمود محمد علي، السعيدى سعد، "تطبيقات نظرية النخبة ونظرية الدومينو في بلدان الربيع العربي"، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، السنة السادسة، المجلد 01، العدد 17 (عدد خاص)، منشورات جامعة الكوفة، 2013، (ص ص 347-369)، ص 363.

46- الرواشدة علاء زهير، "اتجاهات الشباب الأردني نحو الحراك العربي: دراسة سوسولوجية"، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، المجلد 8، العدد 01، منشورات كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة معسكر، ديسمبر 2013، (ص ص 103-149)، ص 110.

47- المجالي رضوان محمود، "أثر الحركات الاحتجاجية في الأردن على الاستقرار السياسي"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد 07، العدد 12، منشورات جامعة ورقلة، جانفي 2015، (ص ص 49-64)، ص 52.

48- نفس المرجع، ص 52.

مطلب "دولة مدنية"، إلى مطلب يبقى العنوان الأبرز في الحراك الجزائري وهو "يتنحوا قاع"، ورغم ذلك فهذا لا يعني بالمطلق عدم ركوب بعض الفئات بعينها موجة الحراك، حيث يظهر ذلك في بعض الجماعات التي حرفت شعاراتها المرفوعة، أو حتى باتجاه فئات بعينها للعنف والصدام مع المؤسسة الأمنية والعسكرية.

في الأخير رغم ما يمكن أن يقال عن الحراك الشعبي الجزائري، إلا أنه الأهم كان قدرته في الاطاحة بحكم الرئيس السابق بسلامة غير معهودة، مقارنة بالعديد من أشكال الحراك الأخرى بالوطن العربي على الأقل.

ختاما لكل هذا يمكن القول أن الحراك الشعبي هو مجموعة التظاهرات والاضرابات والاحتجاجات التي عرفها ويعرفها المجتمع الجزائري أسبوعيا، وتتكرر بشكل مستمر وشبه منظم (يوم الجمعة للعامة والثلاثاء للطلبة) وهذا منذ 22 فبراير 2019 وإلى اليوم للمطالبة بإصلاحات شاملة وجذرية لهناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي وصلت في أوجها بمطالبة الجماهير بتغيير النظام واقلاعه من جذوره⁽⁴⁹⁾ (يتنحوا قاع).

IV- كرونولوجيا تطور الفعل الاحتجاجي بالجزائر:

أي حديث وفهم لحراك 22 فبراير 2019 بالجزائر، لا بد من ضرورة العودة كرونولوجيا لمسار الحركات الاحتجاجية والأزمات، التي مرت بها البلاد على طول الفترات الماضية خصوصا منها الكبرى، ونعني هنا بالضبط أحداث أكتوبر 1988، وأزمة 1991 وتوقيف المسار الانتخابي، وكذا احتجاجات 2011 التي تزامنت مع ما عرف بالربيع العربي.

هذه الأحداث بتراكماتها، وبعد تفكيك بنيتها في مطبخ السوسيولوجيا، من شأن ذلك، أن يجلي لنا غمما كل التجاذبات بين السلطة والمجتمع في الجزائر، وأن يحدد لنا الأسباب والدوافع وتراكماتها وعلاقتها بالنسق الاحتجاجي، الذي تراوح بين العنف الهادي والرمزي إلى التعبير السلمي.

1- أحداث أكتوبر 1988:

أحداث أكتوبر 1988 في حقيقتها كانت تتويجا لنضال احتجاجي وصراع عرفته الدولة المستقلة منذ مارس 1962، والذي كان من نتائجه سيطرة مجموعة الخارج على السلطة متلبسة بلباس الشرعية الثورية، رد القوى السياسية كان بداية 1963، وتواصل رغم كل أشكال الضغط والترهيب والاقصاء في سنوات السبعينات، لتعرف الجزائر احتجاجات 1980 أو ما عرف بالربيع الأمازيغي، والذي كانت مطالبه ثقافية ولغوية، ثم انتفاضة الشباب 1985 بسبب مشاكل السكن والعمل والمياه والكهرباء لتأتي أحداث أكتوبر⁽⁵⁰⁾.

أحداث 05 أكتوبر 1988، تشكل أول الانتفاضات الشعبية الكبيرة والدائمة بالجزائر، والتي تتشابه إلى حد ما في العديد من ملامحها ما أصطلح عليه إعلاميا بالربيع العربي والثورات، التي عرفتها عدد من الدول العربية مع بداية سنة 2011، إذن، هذه الانتفاضة حملت رؤية الداخل الجزائري الراض مطلقا لسلطة الحزب الواحد ولتدبيره الفاشل للشأن العام، وبالمقابل طرحت ضرورة الخروج بإصلاحات هيكلية جذرية لمجرى السياسة وشؤون المجتمع المختلفة.

كان من نتائج هذه الأحداث الاستفتاء بتعديل دستور 1989، الذي فتح باب التعددية للجمعيات ذات الطابع السياسي، ومن ثم تم الإقرار النهائي بتبني التعددية الحزبية بصفة رسمية في البلاد، وفي نفس الوقت تم تحويل جبهة التحرير إلى حزب سياسي منافس لبقية التشكيلات الحزبية الأخرى، وبذلك تمكنت هذه الأحداث الاحتجاجية من أحداث تحول مهم في بنية

⁴⁹ - الرواشدة علاء زهير، نفس المرجع السابق، ص 109.

⁵⁰ - شيخي سعيد، "الطبقة العاملة والروابط الاجتماعية والديمقراطية في الجزائر"، كتاب دراسات أفريقية عن الحركات الاجتماعية والديمقراطية في إفريقيا والعالم العربي، ت. صلاح أبو نار وآخرون، الجزء الثاني، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2010، (ص ص 59-102)، ص 84-86.

- أبي صعب فارس، نفس المرجع السابق، ص 12.

ونسق النظام السياسي وايدولوجياته وحتى خطاباته، وانعكس ذلك بشكل ايجابي على الاصلاحات التي عرفها مجال الجمعيات وتعدد الأحزاب - كما سلف الذكر- وكذا وانفتاح الإعلام وغيره.

2- الأزمة الأمنية يناير 1992:

استغلت عديد الجمعيات والأحزاب السياسية الناشئة بعد إقرار التعددية الوضع في صياغة رؤى ايدولوجية وخطابية وبرامج تتوافق في منظورها مع الدين الاسلامي (عقيدة الشعب الجزائري)، فكان أن أدى ذلك إلى تصاعد مد الأحزاب وتيارات الاسلام السياسي، على حساب بقية الاحزاب التقدمية والاشتراكية والوطنية التقليدية منها والحديثة، وكان المسجد كنافذة والعقيدة كوازع لمخاطبة أحاسيس الجزائريين واستقطابهم بالنسبة للأحزاب الاسلامية، والتي تمكنت بقدرة كبيرة من أن تهيمن على تصوراتهم وتصيغ مدركاتهم وتحدد اتجاهاتهم الانتخابية.

بفضل كل هذا تمكنت جبهة الانقاذ الاسلامية (Fis) من حصد أغلب المقاعد في الانتخابات البلدية والتشريعية، التي جرت في 26 ديسمبر 1991، ولكن مؤسسة الجيش⁽⁵¹⁾ ومعها بعض التيارات الوطنية والتقدمية والحداثية، كان لها رأي آخر، حيث تم وقف المسار الانتخابي، ومع توقيفه توجهت جبهة الانقاذ إلى العمل الراديكالي المسلح والجهادي ضد السلطة، حيث حصد ذلك آلاف الأبرياء عبر عشرية كاملة وصفت بكل الألوان (حمرء/سوداء)، إلى جانب خسائر كبيرة مست البنية الاقتصادية بالأخص.

انتهى هذا الوضع بعد مفاوضات كثيرة إلى توافقات باسم السلم والمصالحة الوطنية، ما مكن من انحصار حدة العنف الهادي بين الجماعات المسلحة والسلطة، بالمقابل لهذا عرفت البلاد في هذه الفترة إلى جانب الأزمة الأمنية، أزمة أخرى حادة ذات طابع اقتصادي ومجتمعي بصفة عامة، اعتبارا لحجم التحول القسري الذي عرفه المجتمع خلال هذه العشرية وانعكس في كثير منه على ظروف معيشه اليومي، إلى جانب هذا فإن معنى وأهمية الأمن في مقابل الخوف وهذا في إطار سوسولوجيا المخاطر، ستدفع بالجيل الذي عايش الأزمة إلى الحذر وعيشه في ظل مسافة من معاودة استعمال العنف في التعبير عن الرفض.

رغم ذلك، فإن هذا لم يمنع من بروز سلسلة من الحركات الاحتجاجات الكبيرة، التي بدأت مع نهاية التسعينات، والتي مست الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بالخصوص منها (الشغل، السكن، وسائل الحياة الكريمة...)، في المقابل أخذت احتجاجات أخرى منحى وطابع تعبيرى عن الهوية كاحتجاجات منطقة القبائل، التي تعود كل سنة في شكل مظاهرات لتخليد الربيع الأمازيغي، الذي حدث منذ سنة 1980م، أو حتى لتخليد ذكرى اغتيال بعض رموز المنطقة (مثلا المهني القبائلي معطوب الوناس، الشاب ماسينيسا..).

بعد هذا طفا إلى السطح نوع آخر من الاحتجاجات العنيفة، التي اتجهت بمنطقة غرداية جنوب الجزائر، إلى إبراز أزمة هوية وعنف بالمنطقة نتيجة الاختلاف المذهبي (سني مالكي - اباضي) وعربي ممثلا في (قبائل الشعابنة في مقابل الأمازيغ الاباضيين)، حيث عرفت المدينة باسم اختلاف المذهب والعرق العديد من الصراعات الدامية (عدم التعايش)، وهو ما خلف تخريب للممتلكات وإزهاق لعديد الأرواح من الطرفين، كان هذا سنة 2015.

إذن، أمام تنامي هذه الاحتجاجات سواء منها الاجتماعية أو اللغوية والعرقية والمذهبية اتجهت السلطة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والحكومة إلى اتخاذ حزمة من الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لشراء السلم الاجتماعي، وفي نفس

⁵¹ - لخضاري منصوري، "الجيش وتجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر (1988-1992)", مجلة المستقبل العربي، السنة 40، العدد 465، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، تشرين الثاني، نوفمبر 2017، (ص ص 71-89)، ص 71.

الوقت كانت العودة إلى قنوات تصريف الفعل الديني (شيوخ الزوايا والأئمة والأعيان، ومختلف المجالس الدينية) لأجل استتباب الأمن والعودة إلى السلم الاجتماعي.

3- أحداث 05 يناير 2011:

هذا الجيل سيواكب أيضا أحداث 2011 التي ستعرفها الجزائر تحت ما وصم باحتجاجات الزيت والسكر، وهذا بسبب المضاربة بأسعاره من طرف مافيا ولوبيات المال والاقتصاد بالبلاد آنذاك، غير أن الدولة ونتيجة الأريحية المالية التي كانت تعرفها، استطاعت توظيف ذلك واحتوائه بشراء السلم الاجتماعي.

في هذا السياق كان لإفرازات الحراك السياسي الذي عرفته البلدان العربية تواليًا وخصوصًا منها الجارة تونس سنة 2011، أثره البارز في اتجاه السلطة السياسية بالجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية إلى إطلاق مبادرة سياسية استعجالية تركز على الحوار بين مختلف الأطراف والفاعلين، وهدفها إيجاد الحل للأزمة، التي طفحت إلى السطح بسبب هذا الحراك بالبلدان العربية، والذي امتد بداية شهر يناير من سنة 2011 إلى الجزائر، حيث عرفت العديد من المدن الجزائرية حركات احتجاجية عنيفة لم يكن سببها الوحيد ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية (الزيت والسكر) فقط، وإنما كانت في أساس أول موجة للاستياء العام، الذي كانت تعرفه البلاد، خصوصًا من طرف الشباب، الذين كان يعيش تهميشًا وإقصاءً متراكمًا نتيجة البطالة المستفحلة، وهذا بسبب الركود والفساد المتفشين في مختلف مؤسسات الدولة رغم الأريحية المالية ومداخل الريع البترولي الكبيرة خلال هذه الفترة⁽⁵²⁾.

إذن، ورغم السيطرة السريعة على الحركات الاحتجاجية (أعمال الشغب)، وكذا اتجاه السلطة في الجزائر وكعادتها لتضليل الرأيين الداخلي والخارجي، وهذا بوصم الشباب المنتفض بالمراهقين والأطفال، الذين لا تتوفر فيهم التمثيلية لعموم الشعب، وكذا باعتبار قابليتهم -حسب السلطة- للتضليل والتوظيف والقصور عن التمييز، إلا أنه رغم هذه الحجج التضليلية، فقد دفع توسع نطاق الحركات والثورات العربية السلطة إلى التفكير الجدي في البحث عن الحل خصوصًا في الجانب، الذي يخص الشباب باعتبارهم الفئة الأكبر والأكثر حضورًا مقارنة بقية الفئات الاجتماعية الأخرى⁽⁵³⁾.

شملت الإصلاحات التي باشرها الرئيس شخصيًا آنذاك عددا من التباشير، منها رفع حالة الطوارئ المستمرة منذ سنة 1992، وإطلاق بعض الشباب المعتقل إبان فك الاحتجاجات، كما تم أحداث إصلاحات في العمل الإعلامي بفك بعض القيود والضوابط، التي كانت تعيق حركته، كما تم الاتجاه وبشكل استباقي إلى فتح مئات آلاف فرص الشغل وإنشاء مؤسسات مصغرة أملا في استتباب السلم الشبابي خصوصا، وتحقيق نوع من الأمن الاجتماعي، وكان للمخزون المالي الكبير، الذي كانت تتوفر عليه البلاد سنة 2011 أثره في ذلك، يضاف إلى ذلك اتجاه السلطة في جانب آخر إلى توطيد دعائم ديمقراطية تمثيلية من خلال إطلاق عدد من الحريات (الصحافة، تكوين الجمعيات...) وكذا زيادة نسبة تمثيلية الشباب والمرأة في المجالس والأحزاب والبرلمان⁽⁵⁴⁾.

⁵² - بووشمة الهادي، "الشباب الجزائري بعد ثورات 2011 بين التضمين والاستبعاد"، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، العدد 20، منشورات جامعة الشلف، جوان 2018، (ص ص 167-181)، ص 171-172.

⁵³ - عاشور طارق، (2013)، "الإصلاح السياسي العربي بعد 2011: تحليل للحالة الجزائرية"، من الكتاب الجماعي: المغرب العربي: ثقل الموارث ونداء المستقبل، تحرير وتقديم بلقزيز عبد الإله، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2013، ص 190-195.

⁵⁴ - بووشمة الهادي، نفس المرجع، ص 172.

رغم كل هذا يبقى أنه ورغم تحقق بعضا من هذه العناصر، إلا أنه ومع البعد الزمني اليوم عن 2011، وكذا نتائج الثورات التي حدثت بالبلدان العربية على مجتمعاتها من خلال ثورات مضادة سواء بمصر أو اليمن أو غيرها من البلدان الأخرى، وكذا التسبب الأمني بهذه البلدان، ينضاف إليها الأزمة الاقتصادية بالجزائر بعد 2015 بسبب انخفاض حاد لمداخيل الجباية البترولية، وكذا انحدار مستويات مخزونها المالي، كل هذا دفع بتراجع السلطة عن بعض اصلاحاتها غير المكتملة، وهو ما أدى رهنها، وبالمقابل زاد ذلك من تأزم وضع الشباب من خلال مزيد من أشكال الاستبعاد والاقصاء والتهميش، رغم محافظة الخطاب السياسي على تكتيكه وخططه في استمالة الشباب، هذا التراكم تمخض عنه في 22 فبراير 2019 ما سيعرف بالحراك الشعبي، الذي اندلع بعدما دعت مجموعات شبابية عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الجزائريين للخروج إلى الشارع.

4- حراك 22 فبراير 2019:

يوم الجمعة 22 فبراير 2019 كان يوم حدث مهم عرفته الجزائر، أطلق عليه مسمى "الحراك"، ودخل في السلسلة التاريخية لهجلة الاحتجاجات التي عرفتها البلاد منذ تأسيس الدولة الوطنية سنة 1962، غير أنه ولأجل فهم هذا الحدث وتفكيك تمفصلاته الكرونولوجية وأنساقه الاحتجاجية، وجب أولا أن نقف عند الارهاصات الأولى المؤسسة لهذا الحدث، وفي نفس الوقت سنقف عند الحثيات المرافقة لذلك، وبعد هذا وصف للتحضيرات وللتعبئة والحشد والانطلاق في الحراك.

نبدأ من النقطة الأخيرة، حيث وبعد أن أعلنت السلطة الحاكمة نية الرئيس الترشح لعهدة خامسة وكان هذا بتاريخ 10 فبراير 2019، وبسبب تراكمات النظام والسلطة حينذاك، خصوصا بعدما تعرض الرئيس لجلطة دماغية منذ سنة 2013 أفقدته القدرة على تدبير الشأن العام وممارسة مهامه الدستورية، وهو ما ترك البلاد في حالة فراغ وشغور فعلي وممارساتي للرئيس، وبسبب وضعه هذا وقع تدبير السلطة بين كماشة المقربين منه وخصوصا عائلته، وبسكوت أطراف ومباركة أطراف أخرى، خوفا أو تواطؤا في ظل قواعد لعب حساسة وصراع بين أجنحة السلطة⁽⁵⁵⁾ حينذاك، حيث ظل كل جناح سياسي يراقب الآخر، رغم عدم قدرة الجناح الثاني خصوصا في الوقوف في وجه الارتجالية السياسية والاستهتارية بالشعب والبلاد، فكيف يعقل بهؤلاء في نظر الشعب أن يزجوا بمرشح عاجز صحيا وذهنيا للترشح لعهدة خامسة، وهو الذي ظل على مدار الفترة الممتدة بين 2013 و2019 غير قادر على مزاوله مهامه السياسية؟.

من ناحية أخرى وبالنظر في حصيلة حكم الرئيس الممتدة بين 1999 و2019، وجد المنتقدون لسياساته مكن للفشل المربع له في تحقيق اقلع اقتصادي بالبلاد، فرغم أن مداخيل الجباية البترولية خصوصا بين 1999 و2014 تجاوزت كل التوقعات، إلا أن النظام بعمومه لم يخرج البلاد من مأزق الغرق في التبعية الربعية وظل رهين لمداخيل البترول، التي تجاوزت نسبة 95% من مداخيل البلاد من العملة الصعبة، أكثر من ذلك، فإنه وبسبب الأزمات الاقتصادية التي بدأت تصيب الاقتصاد العالمي ابتداء من سنة 2014، ستتجه السلطة في الجزائر إلى تبني خطط لترشيد النفقات، ومن ثم ذلك أدى إلى اللجوء إلى تخفيض الأظرفة المخصصة والموجهة لبرامج الرعاية والدعم الاجتماعي.

هذا أدى إلى بداية تآكل الاحتياطي المالي للجزائر، الذي كان حينذاك يقارب 250 مليار دولار، يضاف إلى ذلك أن فترة حكم الرئيس بوتفليقة، عرفت نقشي مظاهر فساد مالي واقتصادي كبير انجر عنه ظهور لوبي وطبقة رجال أعمال نافذين في دوايب الدولة وقوت عامة الشعب، وكان لهم الأمر النهائي حتى في بعض القرارات السيادية، هذا الواقع كان يعيشه ويلاحظه الجزائريون يوميا، فعلى حساب تزايد نسب الفقر والفقر المدقع بينهم، كانت فئة أخرى تستهتر بالشعب وتلاعب بأمواله وقوته، وهو مزادها ثراء وغنى بشكل فاحش على حساب كد بقية الشعب.

⁵⁵ - السبيلي محمد، "حراك الجزائر: أزمة النظام بين الاصلاح أو القطيعة"، سلسلة دراسات 43، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية، الرياض، مارس 2019، ص 06.

هذه الأسباب إلى جانب دوافع معنوية مرتبطة خصوصا بإدراك الشعب وثقته في نفسه وفي قدراته في التغيير إلى جانب التجارب الوافدة من الحراك السوداني، والذي استطاع من خلاله شعبه بعد احتجاجات دامية بدأت 19 ديسمبر 2018 وخلفت عشرات القتلى، أن يطيح برئيسه الذي ترعب على عرش الحكم في بلاده مدة وصلت إلى 30 سنة كاملة، وهذا بتاريخ 11 أبريل سنة 2019، حيث قامت قيادة الجيش بعزله عن الحكم.

عموما بدأ التفجير الفعلي للحراك الشعبي بالجزائر بشكل دقيق يوم 16 فبراير 2019 وهذا مباشرة بعد أن أبدت السلطة نيتها ترشح الرئيس لعهدة خامسة أو ما سماه السوسيولوجي الجزائري عروس الزبير بـ "خطيئة العهدة الخامسة"، حيث شعر الشعب بالعار، ومن ثم كانت انطلاقته من مدينة ذات رمزية تاريخية وثورية وهي مدينة خراطة الواقعة شرق الجزائر، ثم سرعان ما اتجهت هذه الاحتجاجات إلى مدينة تاريخية أخرى وقلعة من قلاع الأوراس ومكن تفجير ثورة الاستقلال، وهي مدينة خنشلة الواقعة شرقا بدورها⁽⁵⁶⁾، وبعد أن كسر ذلك جدار الخوف والتردد والخنوع عند الجزائري، تم الحشد بشكل علني لتظاهرات مليونية في الجزائر وهذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت النافذة والأداة في ذلك، خصوصا منه موقع الفيسبوك، الذي امتلأت صفحاته بالدعوات لذلك، وحُدّد تاريخه—كما سلف الذكر—في يوم الجمعة 22 فبراير 2019، أما أماكن وفضاءات الحراك فحددت في الساحات العامة بالمدن الكبرى، وكان الحال مثلا بالجزائر العاصمة بساحة أول ماي (البريد المركزي)، الذي انطلقت إليه جميع تظاهرات هذه المدينة.

بالنسبة للشعار الأبرز في الأسابيع الأولى من الحراك، كان المطلب واضح في دعوة الرئيس للتنازل عن ترشحه لعهدة خامسة، فقد استهدفته الشعارات في هذه الفترة بشكل مباشر وكذا محيطه، غير أن اللافت فيها كان الشعارات المنادية والمطالبة بالسلمية، وهو ما حصل فعليا، حيث ورغم مرور 53 جمعة على انطلاق الحراك، إلا أن المتظاهرين الجزائريين لا يزالون يحافظون على مبدأ السلمية، هنا ينبغي التنويه أيضا أن المؤسسة العسكرية كان لها دور مهم ومساهمة كبيرة لا يمكن نكرانها في حفاظ الحراك على سلميته.

إذن، لبّ الشعب النداء لتبدأ المظاهرات ببعض آلاف من المتظاهرين، غير أنه ومع توالي الأسابيع وفي مقابل تعنت واستهتار حاشية الرئيس وكذا مؤسسة الجيش بالشعب في بداية الحراك وتهديده الصريح، ومحاولة توظيف نظرية المؤامرة، غير أن هذا زاد بشكل عكسي من اصرار الشعب للنزول المليوني للشوارع في الأسابيع التي تلت، ومع تزايد الضغط الشعبي وانضمام مختلف الفئات والأطياف للحراك منهم المحامون والطلبة مثلا أيام الثلاثاء من كل أسبوع، كل هذا دفع مؤسسة الجيش لمراجعة موقفها من الرئيس ومحيطه الضيق، وهو ما دفع هذا الأخير إلى اعلان استقالته يوم 02 أبريل 2019 بعد عقدين من حكمه.

تواصلت التظاهرات الأسبوعية ومعها بدأ الوضع يضيق على ما بقايا محيط وحاشية الرئيس، حيث تم زج العديد منهم بالسجون الاحتياطية العسكرية والمدنية، وتعدّ الأمر باسم محاربة الفساد إلى العديد من رجال الأعمال النافذين، والذين يبقى العدد الأكبر منهم إلى اليوم في زنازين السجون.

مع الأيام ورغم ما أبدته مؤسسة الجيش بالأخص من حسن النوايا ومرافقة الحراك لتحقيق عدد من مطالبه، إلا أنه وبسبب عدم ثقة الفاعلين فيه في النوايا الحقيقية للمؤسسة، رقم أن أهم شعارات كل هذه الفترة من الحراك هي "الجيش والشعب خاوة خاوة"، يضاف له عدم افراز الحراك لقيادة تتكلم وتتفاوض باسمه، إلى جانب أن الحراك أصبح قابلا للاختراق والتوجيه، كل هذا دفع إلى مواصلة الحراك مع الملاحظة أن شعاراته ستتغير بتغير الوقائع والمعطيات، حيث الأحداث كانت تتسارع بشكل دراماتيكي، إذ أصبح قائد الجيش هو الناطق الرسمي باسم السلطة الفعلية والحاكمة، وكانت خطاباته بشكل

⁵⁶— أبي صعب فارس، نفس المرجع السابق، ص 12-13.

يومي تقريبا، وقد سخر لذلك التلفزيون العمومي والاذاعة الوطنية إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي، التي وظفت بدورها في ذلك.

كل طرف من هذه الأطراف كان همه تحقيق نوع من الاجماع واصباح الشرعية على قرارته، فتدبير الجيش لهذه المرحلة كان دائما في حاجة إلى مباركة الشعب ودعم الحراك له وهذا لأجل شرعنة تحركه وقراراته المتخذة سواء في عزل وسجن بقايا حاشية الرئيس أو محاربة الفساد.

إلى جانب كل هذا يمكن أن نقف في هذا الجزء من البحث عند بعض الأسباب والدوافع التي أدت إلى انفجار الشارع الجزائري في 22 فبراير 2019، غير أنه لا بد من القراءة المتأنية باعتبار تداخلها من جهة، ومن جهة أخرى أولوية عوامل ودوافع عن أخرى، نكتفي في هذا الجزء بالوقوف عند العامل التاريخي في ارتباط مع كرونولوجيا الأحداث وهذا من خلال معنيين أساسين:

أولا: ينبغي التأكيد على العامل التاريخي وتراكمات النضال الشعبي المختلف والمتعدد عبر محطات كثيرة من عمر الدولة الوطنية، وكيف أدى ذلك في النهاية إلى إحداث ما عُرف ويُعرف بالحراك الشعبي الجزائري، في هذا السياق سبق التفصيل في النسق الكرونولوجي لتطور مختلف أشكال الاحتجاجات وتراكماتها عبر كل تاريخ دولة ما بعد الاستقلال.

ثانيا: تحيين الجماهير للماضي النضالي وتحقيق الحرية المستمدة من تاريخه، وهذا في سبيل الانعتاق والعيش الكريم الذي حرم منه الشعب بسبب نخبة السلطة الفاسدة، التي عاثت فسادا في البلاد وقوت العباد منذ الاستقلال، ومنه فإن الهدف الأسمى من كل ذلك، كان بحث الشعب الجزائري عن مكن للتخلص من نخب التسلط والفساد وتاريخها المملخ عبر شعار "يتنحوا قاع" و "البلاد بلادنا ونديروا راينا"⁽⁵⁷⁾.

V- معادلة الشباب، الاستبعاد الاجتماعي والحراك الشعبي:

هذه المعادلة سنحاول أن نبينها انطلاقا من هذه الثلاثية في ارتباط بمتغيرات أخرى مؤثرة ومؤثرة لنسق هذه العلاقة، فأوضاع الشباب عادة ما كانت محددا مؤثرا في مختلف أشكال الحركات الاحتجاجية، هذه الأخيرة كانت بدورها نتاجا وردة فعل دائمة وطبيعية لمعاناة مختلف الفئات ومنهم الشباب بالخصوص، ولتفادي كل اطناب وتفصيل سنركز هذا المطلب من البحث على عدد من أبعاد الاستبعاد الاجتماعي بشكل ميداني في مقابل محاولة تحديد نسب المشاركة الجموعية والحزبية وأسبابها والوقوف عند نظرة الشباب لواقع حاله ومستويات الرضا عنده مرورا بروية وتصورات الشباب لأوضاعهم ومستقبلهم وكذا الأوضاع المستقبلية للبلاد.

في عناصر أخرى من هذا المطلب سنقف بالبحث في مدى مشاركة في الحراك والأسباب الدافعة له، وانتهاء إلى الطرح الأول الذي نربط فيه الشباب الذي يعاني من مظاهر الاستبعاد بالمشاركة والاقبال على الحراك مقارنة بأقرانه من الشباب المندمج وبقية الفئات العمرية الأخرى، والطرح الثاني الذي نحاول من خلاله ايجاد مكامن لكل علاقة ممكنة بين ضعف المشاركة المدنية والحزبية للشباب بقوة واقبالهم على المشاركة في الحراك الشعبي.

كل هذا سنحاول تحليله وتفسيره وفهمه في إطار مقارنة ميدانية سنمزج فيها بين الكمي المستخلص من تفريغ وتحليل نتائج الاستبيانات التي قمنا بها، وكيفي (نوعي) بتحليل مجموع نوايا الاجابات ومضمون العديد من المقابلات التي قمنا بها في هذا السياق.

⁵⁷- أبي صعب فارس، نفس المرجع السابق، ص 12-13.

أولاً: - الشباب وأبعاد ومؤشرات الاستبعاد الاجتماعي:

1- مستوى الاستبعاد التعليمي:

الشكل (1) يبين مستوى الاندماج التعليمي للمبحوثين

المصدر: بحث ميداني شخصي.

اختصار في قراءة هذا الشكل تبين لنا أن أصحاب المستوى الجامعي هم الأكثر حضوراً بين المبحوثين بنسبة وصلت إلى ما يقرب من 36,70%، يليها أصحاب المستوى الثانوي بنسبة 31,7%، ثم المتوسط بنسبة 19,7% تقريباً، وهذا يعني بنسبة جامعة للمستويين أن 51,40% من النسبة العامة هم من أصحاب هذين المستويين، فيما وصلت النسبة الجامعة لمن هم دون المستوى الجامعي إلى 63,3% تقريباً، وهذا ما يرهن فرص هؤلاء في الاندماج الاجتماعي خصوصاً في جانبه المهني.

عند ربط هذه النتائج بدراسة بريان باري حول الاستبعاد يتبين لنا -حسبه- عدم تكافؤ الفرص التعليمية خصوصاً في حالات الفقر، حيث نسبة هامة من سكان بعض الأحياء بالمدينتين من الطبقة الهشة اقتصادياً، وبالتالي إن وضعهم السوسيو اقتصادي يشكل حاجزاً في وجه نجاح ومواصلة أولادهم لتعليمهم، يضاف لها نقص هياكل التعليم، هذا يساهم في الانقطاع والتسرب، نتيجة الوضع البائس الذي عاشه المتعلمين، وكان كابحاً وحاجزاً أمام طموحاتهم⁽²⁹⁾، وبالتالي خلق وضعاً أهم ما يميزه استبعاد العديد من الأفراد، وهو ما يتنافى ومبدأ الفرص المتكافئة خصوصاً في المجال التعليمي والمهني، في هذا السياق ورغم أن بعض الأحياء محل هذه الدراسة هي قريبة من مركز المدينة ولكنها تبدو معزولة اجتماعياً⁽³⁰⁾ ما يسهم في تكريس هذا الوضع السلبي للتعليم والتمهين بها.

2- مستوى الاستبعاد المهني:

الشغل بدوره يعتبر واحداً من أهم الأبعاد والمؤشرات الدالة بقوة على عمليات الاندماج أو الاستبعاد، فتوفر فرص الشغل يعني أهمية ودور هذه المجتمعات والبلدان في تحقيق تنمية وإنتاج وضعيات اندماجية للشبابها، وعلى العكس فإن نقشي البطالة بينهم يحيل إلى فشل هذه السياسات، ويغذي بالمقابل الاستبعاد الاجتماعي للشباب، ما يسهم بدوره في تأجيج الشعور بالتهميش والإقصاء ويدفعهم ذلك بالمقابل إلى ممارسة مظاهر كالهجرة، والتطرف، والانحراف وغيره⁽³¹⁾.

يظهر من خلال الشكل (2) أن 49% من المبحوثين، أي ما يقرب من نصف العينة هم عاطلين عن العمل، بينما 51% فقط من هؤلاء هم من الفئة الشغيلة، وهذا يعكس الوضعية الاقتصادية المتردية للعديد من الأفراد المبحوثين نتيجة فشل منظومة التشغيل المعتمدة، وكذا التمثلات السلبية للعديد من الشباب الجزائري للعمل والبحث عنه، حيث يفضل بعضهم البطالة بحجة ضعف الأجر، وبالمقابل يتكلم العديد منهم على دعم ومساعدات الدولة.

فيما يخص توزيع الفئة الشغيلة بين مختلف القطاعات، سجلنا في ذلك أن أكبر نسبة وهي 47,7% تشتغل بالقطاع العام، تأتي بعدها نسبة 34% ممن يمتهنون مهنة حرة، ويحل أخيراً القطاع الخاص بنسبة 18,3%، وهذا يعكس بالنسبة للجزائر عجزاً خصوصاً للقطاع الخاص في امتصاص اليد العاملة مقارنة ببقية القطاعات الأخرى، ما أسهم في نقص وظائف الشغل، يضاف لها عزوف العديد من الشباب عن الاشتغال ببعض المهن بالقطاع الخاص نظراً للمشاكل المتعلقة بضعف الأجر وعدم توفر التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والتقاعد وبعض المزايا الأخرى التي تتوفر بالقطاع العام.

بالعموم يظهر أن ما يفوق 52,3% من المبحوثين المشتغلين بالقطاع الخاص وغير الرسمي (الحر)، هم عرضة في أي لحظة لشبح البطالة، خصوصاً أن هذه القطاعات غير مهيكلة بشكل دقيق وصارم، وتعرف العديد من التجاوزات، يضاف لها التمثلات السلبية للمبحوثين للقطاع الخاص خصوصاً، كما أن القطاع غير الرسمي (الحر) يبقى بدوره زبقي ويتغير على الدوام صعوداً ونزولاً، ما يؤثر على الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنتيه.

من ناحية أخرى وجدنا أن ما يقرب من 42,6% من الشباب المشتغل (عقود مؤقتة، ما قبل التشغيل، عمل متقطع، إعانات...) هم في أي لحظة عرضة لشبح البطالة والفقر، فعلياً كل من هو في وضعية شغل بعقد مؤقت أو شغل متقطع، وحتى بالنسبة للنساء والشباب الذي يُعال من طرف الأقارب أو في إطار منحة، كل هؤلاء عرضة للبطالة وتبعاتها السوسيو اقتصادية والنفسية خصوصاً، ومعها يبرز دور السياسات التنموية وبرامج التشغيل القاصرة، التي تغذي سلبياً إنتاج مزيد من عناصر الاستبعاد المهني والاقتصادي لهؤلاء الشباب، ففي ظل هذا الوضع لا يبدو للعديد من هؤلاء من مخرج ومنفذ غير التعبير بأشكال وممارسات مختلفة عن وضعهم، من قبيل بعض مظاهر الاحتجاج، والهجرة والانحراف والعنف وغيره.

3- مستويات الدخل والاستهلاك:

الشكل (4) حجم الدخل الفردي شهريا

المصدر: بحث ميداني شخصي.

ميدانيا، في الجزائر الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لم يكن يتعدى مبلغ 18.000 دج في القطاع العام و15.000 دج في القطاع الخاص قبل 2021، ليتم رفعه إلى 20000 دج في أفريل من نفس السنة الجارية، غير أن المفارقة هو أن هذا الحد انخفض من قيمته السوقية العالمية المصرفية من 162\$ سنة 2015 تقريبا إلى 143,94\$ سنة 2021.

عندما نقارب ذلك مع الجدول أعلاه يتكشف لنا أن ما يقرب نسبيا من 36% من النسب التي تخص الفئتين (الأقل من 100 إلى فئة الأقل من 200\$) هي تحت عتبة هذا الحد، بينما نسبة 64% فقط من هؤلاء هم فوق الحد الأدنى للأجور.

بالنسبة لعلاقة ذلك بمستوى وعتبة خط الفقر بالجزائر، والمحدد سلفا حسب البنك الدولي في 1.9\$. حيث يقع من تقل مداخيلهم اليومية عن ذلك تحت خطه⁽⁵⁸⁾، وبالعودة للأشكال السابقة يتضح أن 49% من الشباب المبحوث ممن هم بدون دخل، تضاف لهم فئة الأقل من 100\$ التي صرح فيها ثلاثة أفراد بعدم تجاوز مداخيلهم لعتبة 50\$، وتبعاً لتحديدات البنك الدولي السابقة حول الحد الأدنى الشهري، الذي يضع صاحبه تحت عتبة خط الفقر، فإن إجمالي النسبة المحصلة لمن تقل مداخيلهم عن ذلك هي ما يقرب من 51%، في حين يصنف الباقي فوق عتبة الفقر، إذ بلغت نسبة هؤلاء 49% من الشباب المبحوث.

■ من ناحية أخرى توشّر هذه النسب المحصلة سلفا على حجم الاستبعاد والفقر والحرمان الناجم على ارتفاع مستويات البطالة بين الشباب المبحوث، وكذا معدل من هم تحت عتبة خط الفقر والفقر المدقع، مقارنة بالمعدل الوطني المصرح به بالجزائر من طرف الديوان الوطني للإحصائيات (ONS)، الذي بلغت حسب نسبة البطالة في الأوساط الحضرية مع موفى شهر سبتمبر 2015 حوالي 11,9% منها 10,7% للرجال و15,9% للنساء، بينما بلغت نسبة البطالة بين الشباب عمر 16 و24 سنة حوالي 30%⁽⁵⁹⁾.

■ في 2019 وصلت (مع الحراك الشعبي) النسبة إلى 11,4% من مجموع اليد العاملة ونسبة 26,9% بين الشباب، وفي 2020 وصلت البطالة حسب وزارة الإحصاء والاستشراف نسبة 13% بالجزائر و23% عند خريجي الجامعات و27% وسط الشباب، وبفعل تبيعات جائحة كوفيد 19 فقدت 51 ألف وظيفة جراء غلق مئات المصانع.

(58)- Banque mondiale, Groupe pour la réduction de la pauvreté Réduction de la pauvreté et Gestion économique, 2015.

(59)- الديوان الوطني للإحصائيات (ONS)، الموقع الإلكتروني، <http://www.ons.dz>، أطلع عليه يوم 14 ماي 2016.

- بالنسبة للفقير بالجزائر بعد 2011 فليس هناك أرقام رسمية تخص ذلك ، غير أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أكدت سنة 2015 أن نسبة 24% من أطراف وفئات الشعب الجزائري تئن تحت خط الفقر ، أي أن حوالي 10 ملايين من الجزائريين وخصوصا منهم الشباب من الفئات العمرية بين 16-24 سنة غير قادرين على اقتناء أساسيات الحياة⁽⁶⁰⁾.
- في 2019 قدمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تقريرا أكدت فيه أن 15 مليون جزائري يعيشون تحت خط الفقر أي ما نسبته 38% من النسبة العامة ، بمعنى أن 1 من 3 جزائريين يعيش في فقر مدقع ، بعدما كانت النسبة سنة 2014 تقدر بـ 24%.
- بمقارنة هذه النسب المحصلة وطنيا مع تلك المستخلصة من خلال دراستنا هذه نجد أن وضعتي البطالة والفقر هما ظاهرتين تفوقان في نسبهما بين الشباب المبحوث ما هو معلن عليه وطنيا ، حيث قدرت النسبة – كما هي محددة سلفا بـ 49% من فئة الشباب ذكور وإناث هم في وضعية بطالة وليس لهم أي إعانة أو منح ، يضاف لهم فئة من تقل مداخيلهم عن عتبة خط الفقر ، حيث سجلنا أن ما نسبته العامة 51% من المبحوثين هم تحت عتبة خط الفقر ، بل والفقر المدقع.
- إلى ما يؤثر ذلك؟ الجواب ببساطة يعكس هذا وضع الشباب بالجزائر وانتاجه لعناصر الاستبعاد والتهميش والحرمان في ظل مستويات الدخل المتدنية، وكذا نسب البطالة والفقر بين أفرادها، والذي يرهن طموحات الشباب ومستقبله، فرغم بعض الجهود مع احتجاجات 2011 وحراك 2019، إلا أن الوضع السوسيو-اقتصادي يبقى يعرف نوعا من التآزم خصوصا مع مؤشرات البطالة والفقر المرتفع بين شباب الجزائري.

الفرق	الفئات	الدخل	الاستهلاك
+/-			
+ 1,3	أقل من \$ 100	4,30%	3%
- 0,6	من 100 إلى أقل من \$ 200	11,70%	2,30%
- 10,3	من 200 إلى أقل من \$ 300	15%	15,30%
- 6,4	من 300 إلى أقل من \$ 400	14,30%	20,70%
+ 6,6	أكثر من \$ 400	43,30%	36,70%
----	لم يصرح	11,30%	2%

الفئة	الدخل (%)	الاستهلاك (%)
أقل من \$ 100	4,30%	3%
من 100 إلى أقل من \$ 200	11,70%	2,30%
من 200 إلى أقل من \$ 300	15%	15,30%
من 300 إلى أقل من \$ 400	14,30%	20,70%
أكثر من \$ 400	43,30%	36,70%
لم يصرح بحجم الاستهلاك/الدخل	11,30%	2%

الجدول (1) يبين الفرق بين حجم الدخل ومستوى الاستهلاك الأسري

المصدر: بحث ميداني شخصي.

الشكل (5) الفرق بين حجم الدخل ومستوى الاستهلاك الأسري للمبحوثين

المصدر: بحث ميداني شخصي.

- الاستهلاك من أبرز الأبعاد والمؤشرات الدالة على عمليات الاستبعاد والتضمين الاجتماعيين ، ولأجل ذلك وضعته كل من تانيا بورتشارد وجوليان لوغران ودافيد بياشو كواحد من أربعة أبعاد للمشاركة ، وفي نفس الوقت عُدها هذا البعد من النتائج التي يحصلها الأفراد بمقتضى حقوقهم الشخصية⁽⁶¹⁾ ، وهو يتلخص حسبهم في التمكن من شراء السلع والخدمات ، كما أن

⁽⁶⁰⁾ – الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، موقع www.la-laddh.org، أطلع عليه يوم 14 ماي 2016.

⁽⁶¹⁾ – هيلز جون ولوغران جوليان، نفس المرجع السابق، ص 38، 69.

المشاركة في ذلك تعتبر عندهم بالأمر الضروري لكل تضمين واندماج اجتماعيين، وإلا فإن نقص المشاركة في بعد الاستهلاك وغيره من الأبعاد الأخرى يؤدي حسبهم إلى أحداث الاستبعاد الاجتماعي⁽⁶²⁾.

بالنسبة لمقاربة هذا العنصر ستتم بين مجموع الدخل المحصّل للأفراد المشتغلين داخل الأسرة الواحدة وحجم استهلاكها الشهري، حيث سجلنا في هذا السياق أن نسبة 68% من مجموع أفراد العينة يشتغل في أسرهم من فرد إلى اثنين.

■ عموماً إن المميز من خلال هذا الشكل هو الفرق السالب بين مستويات الاستهلاك وحجم الدخل عند أغلب الفئات، فقط وحدهما فئتي (أقل من \$100) التي سجلت فارق إيجابي ضئيل نسبته (+1,3%) وكذا فئة (أكثر من \$400) بفارق إيجابي قدره (+6,6%)، بينما أكبر فارق سلبي سجلناه هو (-10,3%) وخصّ الفئة الثالثة بين (\$200 إلى أقل من \$300)، تليها الفئة الرابعة بين (\$300 إلى أقل من \$400) التي سجلت بدورها فرقا سالبا بين قيم الدخل والاستهلاك وصل إلى نسبة (-6,4%)، وسجلت فئة بين (\$100 وأقل من \$200) بدورها فرقا سالبا وصل إلى نسبة (-0,6%).

■ رغم كل هذا تبقى هذه الاستنتاجات مرهونة إيجابيا أو سلبيا بنسبة ما يقرب من 11,3% من اجابات المبحوثين، الذين لم يكشفوا عن حجم دخل أسرهم إضافة إلى نسبة 2% ممن لم يصرحوا بحجم استهلاكهم، لعدم معرفة فعليه بحجمه أو امتناعا، لأن ذلك يعتبره البعض سرا لا يجب الإفصاح عنه.

■ بالعموم تبقى النتائج المحصلة على هذا المستوى سالبة في معظمها مما يعكس الوضعية السوسيو اقتصادية المتردية لمختلف المبحوثين وأسرهم مقارنة بين حجم دخلهم واستهلاكهم، رغم أن هناك بعضا من الأفراد والأسر من ذوي الدخل المرتفع، غير أنه بمقارنة ذلك بمستوى استهلاكها أصبح الوضع سالبا نتيجة الفرق بين القيمتين.

■ إذن وبسبب هذا الاختلال، تعرف حياة هذه الأسر صعوبات كبيرة في تحقيق التوازن بين إراداتها الشهرية ومستهلكاتها، هذا يساهم في إنتاج وضع هش يسير بالعديد من الأسر إلى الديون بدلا عن إمكانية الادخار، الغير ممكنة في هذه الظروف عند العديد من المبحوثين، حيث سجلنا أن 61% من هؤلاء لا يتوفرون على مدخرات، كما أن 57% من هؤلاء أقروا بأن مداخيلهم غير كافية لسد حاجياتهم الاستهلاكية.

■ عموماً ومن خلال النتائج المستخلصة تتضح مجموعة من النتائج الكمية، التي تعكس جزءاً من الاستبعاد الاجتماعي، الذي يمس فئة مهمة من الأفراد نتيجة الخلل بين قيم الدخل وقيم الاستهلاك، وعلى العكس من ذلك يبدو اندماج بعض الأفراد ومن خلالهم أسرهم في النسق الاستهلاكي ضئيلاً، مقارنة بحجم الأفراد الذين يعانون من اللاتوازن بين مداخيلهم ومخارجهم الاستهلاكية، فبسبب الغلاء المطرد للمعيشة في ظل مجتمع استهلاكي، وبسبب ضعف الأجور مقارنة بمختلف المتطلبات، تعاني الكثير من الأسر المبحوثين من الاستبعاد، وبالتالي إن وضعها يبقى متأزماً.

4- مستويات المشاركة السياسية والجموعية:

(62) - تانيا بورتشارد وآخرون، "درجات الاستبعاد... تطوير مقياس دينامي متعدد الأبعاد"، من الكتاب الجماعي: الاستبعاد الاجتماعي: محاولة لفهم، نفس المرجع السابق، ص 71.

الشكل (6) نسب مشاركة الشباب السياسية والجمعوية

المصدر: بحث ميداني شخصي.

بداية يتضح من خلال الجدول اعلاه عزوف غالبية الشباب المبحوث عن المشاركة والانخراط بنسبة وصلت إلى 86,3%، بينما لم يتعدى من هم مشاركين في المجتمع المدني أو التنظيمات الحزبية أو الرياضية أو الثقافية أو غيرها حاجز 11%، هذا يعكس الاستبعاد بشكليه الإرادي واللاإرادي، حيث فضل العديد من هؤلاء (ذكور وإناث) بحجج مختلفة العزوف عن ذلك. برّر غالبية المبحوثين عزوفهم باعتباره ردة فعل طبيعية لحالة اليأس والتذمر والاحباط، الذي يشعرون به اتجاه أوضاعهم، التي لم تتحسن حسبهم رغم كل الأحداث والتغيرات سواء التي عرفتها الجزائر أو العالم العربي، هذا رسّخ عندهم قناعة عدم الثقة وعدم المشاركة والعزوف عن العمل السياسي والجمعوي عموما.

الشكل (7) أسباب عدم مشاركة الشباب السياسية والجمعوية

المصدر: بحث ميداني شخصي.

تبريرات الشباب المبحوث عن عزوفهم وعدم انخراطهم ومشاركتهم في الحركات الجمعوية أو الأحزاب السياسية لخصها جميع المبحوثين فيما يلي:

1. عدم الثقة: نسبة أكثر من 84% من الاجابات ربطت عدم المشاركة والانخراط في الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية بعدم الثقة وحددت الأسباب فيما يلي:

- انعدام/عدم/فقدان/انهيار الثقة في العمل الجمعوي والحزبي بالجزائر.
- عدم ثقة الجزائريين في كل ما هو سياسي، ويعزى حسبهم إلى الصدمات المتراكمة والمرتبطة بهماضي البلاد، والتي أثبت النظام السياسي عدم قدرته أو استطاعته معالجتها. (هذا كون لهم نظرة سلبية بتعبير الباحث ناصر جابي).

- عدم الثقة والايمان بفعالية هاته المؤسسات نظرا لخبرات سابقة بذلك (الانتخابات) ووعودهم الكاذبة وخدمتهم لمصالح ضيقة.
- فقدان الثقة في جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لأن أغلبها موالي للسلطة وذا توجهات وأجندة وايدولوجيات مرتبطة بها.
- النشاطات الجموعية والحزبية عند الشباب غير بريئة ولا إمكانية لها لإقناعهم بالانخراط فيها (منفرة لهم).
- 2. الوعي السياسي: نسبة ما يقرب من 72% من الاجابات ربطت عدم المشاركة والانخراط في الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية بالوعي السياسي وحددت الأسباب فيما يلي:
- الجمعيات والأحزاب غطاء للنظام القائم، فهي مجرد أبواب للسلطة وتستفيد مقابل ذلك ريع رمزي (قليل) لتبييض صورة النظام لدى عامة الشعب (استحمار الشعب).
- ولاء جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للنظام، بحيث لا يوجد حدود مفصلية بينها وبين النظام، أي لا استقلال، وبالتالي الموالاتة والولاء الأعمى.
- يرى آخرون أن الجمعيات هي تبع للسلطة، والأحزاب السياسية مؤدلجة ومتواطئة وتتبع ايدولوجية الاقوى (النظام).
- الجمعيات أصبحت ميسسة وترتبط بخلفيات سياسية لا يتفق معها الشباب، كما أنها لا تملك في نظره أي أهداف واضحة، وأغلبها لا أجندة ومصالح خاصة.
- هي جمعيات لا تمثل المجتمع المدني لكن يحركها شباب يتم اختيارهم بعناية، تنظيمات طلابية، تابعة لأحزاب سياسية أو أندية رياضية، أو من الفاشلين دراسيا والبلطجية، ويتم تغذيتهم ماديا يتم استغلالهم في التطويل المناسباتي في المقابل يتم التضليل على دور الشباب الفاعل والمتعلم والمهني، ودفعتهم للهامش والتهميش، ليفسح المجال للفئة المطبلة لأخذ زمام الأمور.
- الوعي بطبيعة الأنظمة الشمولية وتوجهاتها والتي تحارب كل أشكال الديمقراطية والتي من آلياتها مطالب المجتمع المدني، هذا الأمر دفع بالشباب إلى الايمان بفكرة أنه لا يوجد تغيير ولا نضال في ظل هذه الممارسات السلطوية المستبدة.
- المجتمع المدني وجمعياته والأحزاب السياسية عبارة عن فرق مسرحية تمارس أدوار على ركع المشهد المدني والسياسي وعلى شاشات القنوات الوطنية دون أن يكون له الوجود والمبتغى والهدف الحقيقي.
- وعي وفطنة الشباب بالأهداف المحددة والمصلحية للجمعيات والأحزاب عوض خدمة المجتمع، ومن ثم - حسبهم- الشباب لم يعد بليدا أو غبيا.
- ضمن هذه الفئة يرى البعض أن هذه المرحلة تشهد ارتفاع مستوى الوعي السياسي لدى فئة كبيرة من الشباب وهذا من خلال مؤشرات اقبالهم على الانخراط في الجمعيات والاحزاب وترشحهم الكبير في الانتخابات الحالية بالجزائر.
- هذه الفئة نفسها ترى أن نقص الوعي والتكوين في المجال السياسي لدى الشباب، وعدم امتلاكهم ثقافة سياسية، هو الدافع الحقيقي لعزوفهم عن المشاركة في المجتمع المدني والأحزاب السياسي؟.
- معظم الشباب لا يعي أصلا دور الجمعيات ولا الأحزاب لذا ليس لها أهمية بالنسبة لهم، نظرا لما يشاهدونه في حياتهم من مشاكل مجتمعية مختلفة.
- 3. الاحتجاج الرمزي: نسبة ما يقرب من 69% من الاجابات ربطت عدم المشاركة والانخراط في الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية بالاحتجاج الرمزي، وحددت الأسباب فيما يلي:
- ممارسة الشباب عملية العزوف عن المشاركة يحمل نوع من الاحتجاج الرمزي - كما عبر المبحوثون- لإدراك منهم أن جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية تعيش بشكل أو بآخر في أحضان السلطة.
- عدم المشاركة يعبر عن رفض الشباب لتدخلات السلطة واحتوائها وتوجيهها لمنظمات المجتمع المدني والسياسي وجعلها عبارة عن سلم للتقرب من دوائر القرار وتلبية المصالح الخاصة.

- قوة تأطير الدولة (النظام السياسي) للمجتمع المدني أفقده جاذبية وفاعليته في التعبير عن تطلعات فئات المجتمع ومنها فئة الشباب، وهو ما أدى إلى ممارسة العزوف كرد فعل.
- العزوف مرتبط بالنظرة إلى أن المجتمع المدني لا يختلف عن المجتمع السياسي ومخالطته تعني التورط في مستنقع الفساد...وخطابه غير مقنع، شعبي، فلكلوري، متخاذل...الخ.
- عدم المشاركة يعبر عن غضب الشباب ورفضه للنظام والوضع السائد ودعمه للحراك الشعبي بالمقابل.
- 4. بيروقراطية النظام: نسبة 25% من الاجابات ربطت عدم المشاركة والانخراط في الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية ببيروقراطية النظام، وحددت الأسباب فيما يلي:
 - بيروقراطية الإدارة الجزائرية التي تقف عائقاً في وجه كثير من الشباب الطامح لتأسيس جمعيات أو أحزاب سياسية أو قوائم حرة.
 - العمل الجمعي في الجزائر يتم في سياق غير ديمقراطي، إذ يصعب فيه - من الناحية العملية - على النشطاء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني أن يجتمعوا بسبب القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات. كما فقدت العديد من الجمعيات ترخيصها، مما زاد في تعقيد نشاطها في هذا المجال. ولا يضمن الحصول على ترخيص من الدولة أي حرية للعمل، بل على العكس تماماً: فمن خلال المرور عبر القنوات الرسمية، تضع مجموعات المجتمع المدني نفسها بشكل علني على رادار المراقبة التابع للدولة.
 - لم تعطى لهذه الفئة الفرصة والمساحة للمشاركة السياسية خصوصاً اعتبار من الموقف المبدئي الذي ترى فيه السلطة الشباب كقوى لتغيير الحكام والأنظمة ومهددة لعروشها.
 - استحوذ الجيل العتيق بزمام القيادة وعدم تداوليها وتسليمها للشباب، كل ذلك بمباركة وبيروقراطية النظام القائم، الذي لا يتوافق خطابه بممارساته.
- 5. عدم الرغبة والاهتمام: نسبة 19% من الاجابات ربطت عدم المشاركة والانخراط في الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية بعدم الرغبة وعدم الاهتمام، وحددت الأسباب فيما يلي:
 - رغم عدد الجمعيات إلا أنها مجرد رقم احصائي وورقي لا معنى له ولا يتحرك وليس فعال، وبذلك لم تعد تثير اهتمام الشباب ورغبته في عضويتها.
 - عدم الاستقرار في العمل الجمعي واتجاهه - مجرد هياكل يتجول فيها الناس من هيئة إلى أخرى وليست لها رسالة، هذا أفقد شهية العضوية والمشاركة فيها.
 - عدم الرغبة والاهتمام بالجمعيات والأحزاب والافتناع بها لأنها لا تنسجم مع طموحات ومشاريع الشباب وأفكاره وآفاقه وانتظاراته وهواجسه ومشاكله الحقيقية، إنها في نظرهم مجرد منظمات جوفاء وعقيمة.
 - رغبة المشاركة الجموعية والسياسية للشباب مقرونة بالأوضاع والظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأسر الجزائرية.
 - ضعف مشاركة الشباب في الحركة الجموعية ومنظمات الأحزاب السياسية مرتبطة بأوليائهم المتجهة نحو الظروف المعيشية عن المشاركة السياسية.

ثانياً: واقع الشباب الجزائري ومستويات الرضا عنده وتصوراته للمستقبل:

1- واقع الشباب بالجزائر:

■ بداية لا يرى أي من المبحوثين الذين قابلناهم أن هناك شباب أكثر اندماجا وتضمينا بالجزائر، بالمقابل 75% من الاجابات ترى أن وضع الشباب بالجزائر أكثر تهميشا واقصاء، ونسبة 25% ترى أن وضع الشباب قابل للاندماج أو التهميش والاقصاء وهذا تبعا لمجموع من المحددات والظروف التي تتحكم في ذلك منها الجانب الإرادي واللاإرادي في اختيار أو الاجبار على الاندماج أو الاقصاء، والاستعدادات لذلك ووضع الشباب بين الفئات الأخرى وتأثير السلطة في اندماج شباب المولودة وتهميش الباقي، إضافة إلى اشكالية الاتكالية عند عينة من الشباب الجزائري.

■ بالنسبة للرأي القائل بأن غالبية الشباب الجزائري يعاني أكثر من مظاهر التهميش والاقصاء، فإنه يعزي الأسباب إلى ما يلي:

1. السلطة القائمة والسابقة كرسست بمنطقها تهميش الشباب رغم خطاباتها بالتجديد والتشبيب والذي يتنافى والواقع المعاش.
2. طبيعة السلطة بالجزائر القامعة للحقوق وللآفاق أدت إلى مزيد من التهميش وتحجيم لفئة الشباب لإدراك منها بخطر هذه الفئة وقدرتها على التغيير.
3. مظاهر المحسوبية والبيروقراطية، الفساد واستراتيجيات السلطة الكابحة للفعل والأمل والطموح الشبابي.
4. الشباب هو الهامش وهو مجرد رقم في سياسات الدولة، ويبقى عرضة للمعاناة من أزمات مركبة (السكن، البطالة، الفقر، نقص أماكن الترفيه، ضعف الأجور، القدرة الشرائية...).
5. لا توجد رؤية وأطر واضحة وآليات حقيقية لإدماجه والاستثمار فيه والاستماع لرأيه، وبالعكس يضيق عليه ويوضع في خانة الخطر على النظام (عنصر متقلب).
6. غياب التأطير خارج مستوى الفعل الشبابي أنتج العزوف السياسي والحرقة ومخيال ليس له اطار للتغيير الكلي (يفكر في ذاته فقط مصلحي).

■ بالنسبة للرأي القائل بقابلية الشباب الجزائري للاندماج أو التهميش والاقصاء، فإنه يعزي الأسباب إلى ما يلي:

1. طبيعة التنشئة الاجتماعية للشباب تنعكس على أوضاعهم في الاندماج أو التهميش (ارادي ولا ارادي).
2. طبيعة الظروف الاجتماعية لكل فرد هي محدد لاندماجه أو تهميشه.

3. بعض الإصلاحات التي تبنتها السلطة السياسية لإدماج الشباب مكنت فئة منهم وسمحت لهم بالمشاركة سياسيا مثلا.
4. اعطاء الفرصة للشباب من أصحاب الجاه دون مراعاة المؤهلات والمحسوبة في ذلك، وبالمقابل معاناة شريحة هامة من هؤلاء من كل أنواع المظالم المفضية للتهيش والاقصاء.
5. عدم تلبية وتحقيق مطالب وحاجات الشباب، وضعف قدرة مختلف السياسات الموجهة لهذه الفئة على توفير عناصر الاندماج لها.
6. النظام القائم يكبح قدرات الشباب الجزائري في إحداث كل تغيير جذري بالبلاد والعمل على ازدهارها وتطورها.

2- مستويات الرضا عند الشباب الجزائري:

■ حاولنا من خلال هذا السؤال استقصاء موقف الشباب الجزائري المبحوث عن مدى رضاهم عن أوضاع الدولة وسياساتها العامة التي تخصهم، تبين بعد التفريغ وفي نسبة جامعة أن ما يقرب من 71,3% من المواقف والآراء عبرت عن عدم رضاها وعدم الرضا بالمرة، فيما عبّر ما يقرب من ربع العينة، أي 23% فقط عن رضاهم عن ذلك.

❖ بالنسبة لأهم الأسباب التي جعلت الشباب يعبر عن عدم الرضا هي:

- عدم تحمل المسؤولين لواجباتهم اتجاه الشباب.
- الشعور المتزايد للشباب بالتهميش والاقصاء والاستبعاد.
- غياب فرص الشغل، وضعف سياسات التشغيل.
- الفساد المستشري في دواليب الدولة.

❖ الأمر هذا اختلف مع نسبة من عبروا عن رضاهم، وعزوا ذلك بالعوامل التالية:

- تحسن السياسات الموجهة لتحسين أوضاع الشباب.
- تزايد فرص الشغل ومساعدات الشباب من خلال اطلاق مشاريع ذاتية ومؤسسات مصغرة (المقاولاتية).
- بالنسبة لمستويات رضا الشباب عن أوضاعهم السوسيو اقتصادية، فقد عكست النتائج حجم نقمة الشباب عن ذلك، حيث عبّر 58% من هؤلاء من خلال الشكل أعلاه عن عدم الرضا وعدم الرضا التام عن أوضاعهم.
- الأمر يختلف إلى حد ما مع فئة الراضين والراضين تماما، حيث سجلنا اقرار نسبة 25,3% من الشباب المبحوث بذلك، فيما نسبة 16,3% من هؤلاء عبروا عن رضاهم نوعا ما عن أوضاعهم السوسيو-اقتصادية.

❖ برّر معظم الشباب مواقفهم بمجموعة من الأسباب أهمها:

- غياب فرص الشغل، وكذا الظروف المزرية للعديد من الشباب.
- تزايد شعور الشباب بالتهميش والاقصاء والاستبعاد.
- نقص المرافق التي يمكن أن تساهم في اندماج الشباب والتخفيف من وطأة أوضاعه.

❖ غير أن هذا الشعور يختلف مع بعض ممن عبروا عن رضاهم ورضاهم نوعا ما عن أوضاعهم السوسيو اقتصادية، حيث اعتبر هؤلاء أن هناك نوع من التحسن الطفيف لأوضاع الشباب عن ذي قبل، وكذا تزايد مستوى التفاؤل عند بعضهم بمستقبل الشباب بالجزائر.

3- رؤى وتصورات الشباب حول المستقبل:

- من خلال الشكل أعلاه يتضح أن 44% من الشباب المبحوث يرون أن وضعية البلاد ستبقى كما هي ، في حين نسبة 41% يرون أن مستقبل البلاد سيعرف مزيد من التدهور والتدهور الكثير ، وإذا علمنا أن تمثلات الشباب لوضع البلاد الحالي أنه متدهور أصلا فإن نسبة القائلين بـتبقى كما هي- يمكن أن تعني في محمولها التمثلات والتعبيري التدهور الحاصل في البلاد ، وعليه يمكن أن تصل النسبة إلى 85% في حال الجمع بين هذه النسب.
- مقارنة بذلك فئة بسيطة من الشباب المبحوث من ترى أن مستقبل البلاد سيتحسن قليلا ، حيث بلغت نسبة ذلك 16%.

بالنسبة لأسباب ذلك فقد أرجعها الشباب إلى التالي:

أولا: بالنسبة للقائلين (قليلًا) يبررون ذلك بالتالي:

- 1- ارتفاع نسبة المقروئية والوعي.
- 2- دخول المجال الافتراضي في جميع المجالات.
- 3- المجهودات المبذولة في سبيل تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد.
- 4- القوانين والدراسات الجديدة التي تهدف إلى معالجة الاختلالات الموجودة على مستوى التشريع بالبلاد.
- 5- بعض الإصلاحات والتغيرات والقرارات التي بدأت تتجسد على أرض الواقع.

ثانيا: بالنسبة للقائلين (تبقى كما هي) يبررون ذلك بالتالي:

لى مستوى الدولة ومؤسساتها:

- 1- عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد.
- 2- غياب الكفاءات في شتى المناصب الاستراتيجية.
- 3- لا توجد رؤية سياسية واقتصادية واضحة وكل الأمور تسير وفق الشعبوية.
- 4- عدم وجود رغبة وإرادة حقيقية للنهوض وتغيير أوضاع البلاد ، بل إن عوامل التغيير تنعدم مع استمرار مظاهر وأشكال الفساد ، وما يبدو منه فهو غير واضح المعالم.
- 5- النظام السياسي يعيد إنتاج نفسه منذ 1962 بشكل نمطي ودون تغيير ، ومعه يستمر خطابه الشعبوي ونفس السياسات رغم تغير الأوجه.
- 6- غياب شروط التنمية المستدامة مع استمرار التهميش والبيروقراطية.

- 7- سياسة الترفيع وغياب أي استراتيجية للدولة فيما يخص البرامج التنموية والواقع المعاش ومجالاته المختلفة.
8- غياب كلي لمشروع اجتماعي وطني عقلائي في ظل صراع النخب السياسية وارتباط ذلك بالمصالح والحسابات الضيقة.

❖ على مستوى المجتمع والفرد:

- 1- ثقافة الفساد المستشري بالمجتمع ما يؤثر على العديد من مجالات التنمية.
2- المجتمع لم يكتمل بناؤه كمجتمع بل هو خليط من الشعب والأمة والجماعة والجهة.
3- عدم احترامه القانون والبحث المستمر عن كيفية تجاوزه من أجل المصالح الشخصية والضيقة.
4- تماهي الأناثية مع الفردانية، والخطأ المزمّن في تعريف المواطنة في أنها الحقوق فقط.
ثالثا: بالنسبة للقائمين (ستندهور وستندهور كثيرا) يبررون ذلك بالتالي:
1- الضعف الاقتصادي للبلاد (العملة، ارتفاع الاسعار، ضعف الأجور).
2- غياب الرؤية والإرادة الفاعلة والحقيقية والاستشرافية لتغيير وضع البلاد نحو مستقبل أفضل، والتعامل مع الأزمات بمنطق رجال الاطفاء.
3- وجود إرادة معوقة ورافضة للتغيير ومعها تستمر السلطة في إعادة انتاج نفسها حيث يعيد النظام توالده منذ الاستقلال (تغيير الشكل من أجل الأكل).
4- انتشار ثقافة الرشوة والمحسوبية ومنظومة الفساد المستشري في البلاد والسياسة، مع عدم اظهار السلطات المتوالية لأي نية حقيقية لمحاربهه واستئصاله.
5- مزيد من التدهور في الأوضاع السوسيواقتصادية مثل انهيار القدرة الشرائية وسياسة التجويع، والغلاء المستفحل والحقرة، البطالة... الخ.
6- صنع القرار بالجزائر لا تزال تتحكم فيه أطراف خارجية ولوبيات.
7- استمرار سياسة ونسق تهميش الاطارات الشابة ونخب المجتمع الفاعلة بالداخل والخارج.
8- اتساع الفجوة بين الرئيس والمرؤوسين، واستمرار الخطاب الشعبوي والوعود الكاذبة.
9- عدم الاهتمام بانشغالات الشباب والمواطنين ومطالبهم كانت سببا لحراك 22 فبراير 2019، وستكون سببا لمزيد من الاحتجاجات المستقبلية.
10- مزيد من التضيق على الحريات بشكل عام والحرية الاعلامية بالخصوص.
11- بنية صحية متهالكة مع خدمات سيئة للغاية وهذا ما عرته جائحة كورونا، بالإضافة إلى منظومة تربوية متدنية.
12- الاهمال المستمر لبقية القطاعات كالزراعة والسياحة، والتركيز على مداخيل الريع البترولي.
13- بالعموم البلد يسير وفق سياسات عامة رجعية تمارس به العودة إلى الوراء.

الشكل أعلاه يبين أن نسبة أكثر من 53% من المبحوثين يرون أن مستقبل الشباب بالجزائر يبقى غامضا ومجهولا وضبابي، فيما اعتبر أكثر من 34% أن مستقبل الشباب سيشوبه مزيد من التهميش والاقصاء وظواهر الهجرة، فيما توزعت النسبة الضعيفة الباقية على عدة آراء ثانوية.

■ بالنسبة لتفصيل هذه الرؤى والمواقف فقد جاءت كالتالي:

1. صورة ضبابية وعدم توفر لأي نظرة استشرافية لبناء المستقبل، كما لا توجد معايير للتقييم.
2. مستقبل مجهول ومظلم وخوف، وشباب ضائع ومحبط لا يفكر الا في الهجرة لمستقبل أفضل حسب رأيه وفي ظل واقع مرير يعيش غربته داخل الوطن.
3. مستقبل غامض وعدم توفر لأي رؤية سياسية واضحة لتجديد هذا الشباب داخل العملية الانمائية للدولة.
4. غياب الاهتمام بتخطيط استراتيجي للموارد البشرية على مستوى نسق سياسة الدولة.
5. مستقبل غامض وغير واعد نظرا لهيمنة النظام السياسي ودفعه الشباب لنفور العمل السياسي برغم من خطاب السلطة المعلن بدعم الشباب للانخراط في مختلف المجالات ودعمه.
6. عدم توفر فرص الابداع والتطوير والتي على قلتها يجد الشباب فيها نفسه أمام دوامة عراقيل بيروقراطية إدارية بالخصوص.
7. فئة غير مؤطرة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا وهذا ما جعلها تعيش حالة افراغ واخواء ما سيؤدي إلى تمردا وحدوث انزلاقات خطيرة في هذه الفئة وأفرادها.
8. احتمالات مستقبلية لتمرد وعنف الشارع بين الشباب والفئة الحاكمة/قنبلة موقوتة الانفجار.
9. استمرار نزيف الهجرة بكل طرقها وأنواعها في المستقبل في ظل غياب أي مشروع اجتماعي واضح لإدماج الشباب وتضمينه.
10. مزيد من البطالة، ارتفاع نسبة العنوسة
11. استمرار التهميش السياسي للشباب، ومزيد من الاقصاء للكفاءات والقدرات.
12. ساهم الحراك الشعبي في بعض تجلي الخاص بوضع الشباب، حيث حدثت بعض التغيرات وأحيي الأمل في التغيير وزاد تطلع الشباب في ذلك، وقدم تمكن عبر الحراك من تحقيق بعض المكاسب منها مثلا بداية اعتماد سياسة التشبيب في المناصب العليا بالدولة.

13. لابد من إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالجانب التعليمي والاقتصادي وساعتها سيكون الوضع بالنسبة للشباب وضعاً جيداً وهناك محاولة حثيثة من طرف الدولة في هذا المجال ولكنها غير كافية.

ثالثاً: الشباب والمشاركة في الحراك بالجزائر:

1- المشاركة في الحراك (الأسباب والدوافع):

من خلال هذا الشكل يتضح لنا أن أكثر من 53% من المبحوثين شاركوا في الحراك الشعبي في تفاوت في الحضور بين أسبوع واحد وأكثر من 30 أسبوع، في حين أن ما يقرب من 16% من المبحوثين شاركوا ثم انقطعوا للأسباب –سذكرها لاحقا-، بالمقابل أكثر من 31% من المبحوثين لم يشاركوا في الحراك لسبب من الأسباب.

بالنسبة لأسباب الدافعة لمشاركة الشباب في الحراك الشعبي يلخصها المبحوثون فيما يلي:

I- أسباب ودافع داخلية:

- المشاركة في الحراك جاءت بهدف تحقيق حاجات الشباب وانتظاراته وكذا الحاجات الشمولية للمجتمع، بعدما أيقنت هذه الفئة أن انتظاراتها لن تجد حلاً في المستقبل القريب والمنظور (اليأس وفقدان وغياب الأمل في النجاح).
- الشباب رأى في الحراك فسحة للتعبير عن ذاته بكل حرية، وفي نفس الوقت فرصة لتغيير الأوضاع السياسية المأزومة (الجزائر الجديدة).
- الحراك جاء نتاجاً للقفزة في طموحات الشباب ووعيه السياسي وإيمانه ورغبته تحقيق التغيير المنشود.
- مشاركة الشباب في الحراك جاءت كردة فعل ورفض منه للحالة المزرية التي تعرفها البلاد في شتى المجالات، وكذا عدم وضوح الرؤية وضبابية المستقبل الاقتصادي والاجتماعي.
- المشاركة في الحراك جاء لقطع مع الفساد السياسي والاقتصادي بالبلاد بعد فقدان كل الثقة في السلطة السياسية بالبلاد المسيطرة بشكل غير مشروع.
- المشاركة في الحراك الشعبي جاءت بعد فقدان الشباب لكل أمل في التغيير بنفس الأدوات، كما أن فقدان الثقة جعله إلى جانب أسباب أخرى يستغل فرصة الحراك للاضطلاع بتسيير حاضره وواقعه.

7. الحراك جاء في سياق تطلع الشباب لغد أفضل ولنظام ديمقراطي انتخابي بعيد عن مخلفات النظام السابق.
 8. المشاركة في الحراك كانت ضد العهدة الخامسة للرئيس والمطالبة برحيله ورحيل العصابة والفسادين.
 9. الوضع السوسيو اقتصادي للشباب (البطالة المرتفعة، ضعف القدرة الشرائية، أزمة السكن، مناصب الشغل، تأخر الزواج...) كانت دوافع للاحتجاج والحراك.
 10. المشاركة في الحراك جاءت كردة فعل عن التهميش والتعسف والقهر والحقرة والظلم الذي تعرض له الشباب من طرف السلطة الحاكمة.
 11. الشباب الجزائري في نظر السلطة عبارة عن جسد وحاجات بيولوجية من سكن وأكل وشرب وشغل، لكنه في الحقيقة مواطن له كرامة وحرية يبحث عنها.
 12. الشباب فئة اجتماعية تهوى الاحتفال والتنفيس وتتحدى القيود وتحاول الافلات من اكرهات الأنظمة الاجتماعية.
- II- أسباب وعوامل خارجية:
13. مقارنة الوضع العام للبلاد مع مجتمعات أخرى عبر وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي.
 14. عدوى وحى الحركات والثورات في المجتمعات والدول الأخرى.
 15. معظم الدول في العالم شهدت تغيرات على مستوى نظم الحكم بفضل الشباب، مما أثر في شباب الجزائر.
 16. تصورات الشباب وتطلعاتهم وأنهم يعيشون في عالم معولم ومفتوح (عالمهم) وإمكانياتهم في إحداث التغيير.
 17. أحداث الساحة السياسية العالمية من تغيرات، أثبت أن لا شيء سيبقى ثابت وكل نظام مهما كانت قوته سيتغير، وأظن أن الرهان على الشباب كان كبير
- أحداث الساحة السياسية العالمية من تغيرات، أثبت أن لا شيء سيبقى ثابت وكل نظام مهما كانت قوته سيتغير، ورهانها في ذلك كان الشباب بدرجة أولى.

■ بالنسبة للأسباب التي قدمها الشباب الذين شاركوا في الحراك ثم انقطعوا هي:

1. تغير الأهداف وتوجهات الحراك مع مرور الأسابيع (تحويل في أهدافه).
2. بعد جغرافية الحراك عن مكان الإقامة وصعوبة الالتحاق بذلك.
3. تأثير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في استمرار المشاركة بالحراك الشعبي.

■ بالنسبة لأسباب عدم المشاركة فلخصها من خلال اجابات المبحوثين في الشكل التالي:

■ بداية للشباب المبحوث الذي لم يشارك في الحراك تماما فإن نسبة 35% منهم برروا ذلك بأن الحراك كان موجها أو تم توجيهه، في حين 30% منهم برروا عدم مشاركتهم بعدم اقتناعهم بالحراك أصلا، ونسبة 25% اعتبروا أن أسباب شخصية وجغرافية منعتهم من المشاركة، و10% من هؤلاء المبحوثين اعتبر أن عامل الثقة كان مؤثرا في اختيارهم عدم المشاركة في الحراك الشعبي.

■ بالعموم يمكن تفصيل اجابات المبحوثين كما يلي:

1. عدم اتضاح الصورة السياسية لأهداف الحراك.
2. حراك كان موجها ولم يكن خارج حسابات السلطة الحاكمة التي تعرف كيف تسيطر وتدير الأزمات.
3. الحراك كان موجها وغير بريء، ومخترق ومفتعل (وراءه أطراف خفية)، ومتوقع ذلك وكان لابد منه.
4. دور الجيش في توجيه الحراك منذ البداية لصالحه وبعد القضاء على "العصابة المزعومة بين ضفرين"، اتجه بالحراك من السلمية إلى القمع وصدام الجيش بنشطاء الحراك.
5. مكونات الحراك ودخول بعض الفلول إليه ومحاولاتها تهريب أفكار تعصبية وكره الآخر لم تشجع على المشاركة.
6. عدم وضوح الرؤية والتأطير المبهم واستغلال أطراف الوضع يادخالها شعارات وقيم واملاءات من أجل البلبلة والانحراف بالأحداث إلى حالة من اللااستقرار والأمن بالبلاد.
7. عدم الاقتناع بالحراك الشعبي والتشكيك فيه وفي إمكانية حدوثه للتغيير المنشود أو بإمكانية أن يؤدي الحراك على الأقل في الوقت الحالي للتغيير الفعال، فلا أثر لمؤشرات حقيقية لذلك.
8. التجارب الماضية مكنت من استشرف وقراءة للواقع فلا تغيير بدون فكر (عجز فكري بالبلاد).
9. بعد مكان الإقامة عن الفضاءات الجغرافية للحراك الشعبي (الريف، مناطق الظل...)، وتركزه في مجالات مكانية محددة وبعيدة عن إمكانية المشاركة، إضافة إلى عامل الزمن المرتبط بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع.
10. عامل الوقت والموانع الاجتماعية والصحية والعمرية والتنوع و سلطة التقاليد البطورية المانعة (المرض، انشغالات شخصية، مهنية، جنس امرأة...) لمجاراة أحداث الحراك، فالتغيير يحتاج النفس الطويل والكبير والزمن الممدود.
11. محدودية أهداف الحراك في سعيه لتغيير الجزء وليس الكل والشامل بالمجالات والانساق والممارسات الفردية والأسرية والجماعية والمجتمعية عامة.
12. غياب الثقة في كل شيء / غياب الثقة في التغيير من خلال الشارع بسبب نقص الوعي وعدم وصول المجتمع إلى مرحلة يستطيع فيها التغلب على نظام متغلغل في مفاصله.
13. صعوبة مهمة التغيير على الحراك باعتبار تجذر فساد النظام في الجزائري على مر استقلال الدولة الوطنية إلى اليوم.
14. ميزة الحراك كان الانتقال من ديكتاتورية النظام إلى ديكتاتورية الحراك، وهذا كان سببا في عدم الاتفاق مع هذه الرؤية ومن ثم عدم المشاركة.
15. عدم الاتفاق مع الحراك في عدم قدرته على الاستيعاب والتفاوض مع الآخر — فكرة التخوين.
16. فشل الحراك في إنتاج نخبة لها القدرة على إنتاج الحلول / خرائط وطرق وبهذا السلوك أفضل نفسه (انتج بذور فشله). الحراك كان استلاب خضعت له جميع الفئات، للخروج في المسيرات مشكلة حشودا لا معنى فيها للحراك، هي مجرد ضوضاء بلا هدف حتى تحولت المسيرات إلى هدف في حد ذاتها دون تحقيق أي شيء وراءها.

2- مشاركة الشباب والشباب المهتمش في الحراك الشعبي:

2-1- مشاركة الشباب الجزائري بالحراك:

من خلال الشكل أعلاه يتضح أن غالبية المبحوثين وبنسبة أكثر من 87,5% ترى أن فئة الشباب كانت الفئة الغالبة في الحراك الشعبي مقارنة بالفئات الاجتماعية الأخرى، بالمقابل وبنسبة ضعيفة يرى 12,5% من المبحوثين أن كل الشرائح والفئات دون تفاوت قد شاركت في الحراك الشعبي سنة 2019.

2-2- مشاركة الشباب المستبعد والمهمش بالحراك مقارنة بالفئات الأخرى:

بالنسبة لمستوى ونسبة مشاركة الشباب المهتمش والمستبعد في الحراك الشعبي مقارنة بأقرانه من الشباب المندمج ومن الفئات الاجتماعية الأخرى، الشكل التالي يوضح ما يلي:

3- مستويات المشاركة الجموعية والسياسية للشباب وعلاقتها بالمشاركة في الحراك الشعبي:

الشكل (18) ضعف المشاركة الجموعية والحزبية للشباب وعلاقتها بإقبال ومشاركة في الحراك (م ج ح / م ح ش +)
المصدر: بحث ميداني شخصي.

- بداية بقراءة كمية إجابة الشباب المبحوث يتضح أن نسبة جامعة تقدر بـ 50% من الفئة التي وافقت ووافقت بشكل تام على فرضية أن ضعف المشاركة الجموعية والحزبية للشباب ذات علاقة دافعة ومؤثرة في مستوى الإقبال ومشاركة هذه الفئة في الحراك الشعبي.

- بالنسبة للفئة الثانية من الشباب المبحوث فهي غير موافقة وغير موافقة تماما لهذه الفرضية، حيث نسبة جامعة من هؤلاء قدرت بـ 40,62% رفضت وقدمت في ذلك العديد من الأسباب سنفصل فيها لاحقا.

- بالمقابل لكل هذا امتنع 10% من الشباب المبحوث عن تقديم اجاباتهم.

- الأسباب والدوافع:

أولا: بالنسبة للشباب المبحوث الذي ووافق وافق تماما هذه الفرضية يحدّد الأسباب بما يلي:

1. الحراك هو مشروع للتغيير عند الأغلبية الصامتة في كل شيء والمهمشة بالخصوص.
2. الوعي الشبابي والاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى، وكذا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة هذا الوعي بالمشاركة في الحراك.
3. تغيرات سوسولوجية في المجتمع دفعت إلى صعوبة اقناع السلطة لهذا المجتمع الذي يعيش في تغيرات جديدة، منها وعي الشباب الذي لا تستطيع السلطة استغفاله وتبليده (بمعنى أصبح عارفا وخبيرا بالمرحلة والسياسية والظروف المحيطة به وبالمقابل لقد استفذت السلطة كل وسائلها في التمويه والمراوغة والكذب والنفاق).
4. الشباب لا يمتلك قنوات أخرى (نوع من الاعتراض عن الجمعيات والأحزاب) من أجل ابداء رأيه ويبقى له ذلك على مستوى الخروج للشارع والمشاركة في الحراك الشعبي، المتنافس له، والذي أبدى من خلاله رأيه، وكان وسيلة لإيصال الصورة إلى صناع القرار.

5. موقف الجمعيات والأحزاب وعدم انحيازها للحراك وحتى العمل ضده (خطر عليها وعلى امتيازاتها التي تمنحها لها السلطة) كل هذا دفع بالشباب للحراك ضدها وضد السلطة.
 6. عدم المشاركة الحزبية سببه حقد الشباب عليها ورؤيتهم لها كأداة من أدوات السلطة الحاكمة بصورة ناعمة، وبذلك فبمجرد اشتعال فتيل الحراك رأى الشباب أن الفرصة مناسبة لمعاينة هؤلاء الذين كانوا سببا في تعاستهم - حسب رأيهم - .
 7. الكثير من الشباب لا يؤمن لا بالأحزاب ولا بالجمعيات وهذا مرتبط بتصوراتهم الاجتماعية الراضة وقد برز ذلك خصوصا في شعارات الحراك والسلوكات الاقصائية أيضا للرموز الحزبية والايديولوجية.
 8. جل مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات كانت ضمن صفوف السلطة السياسية الحاكمة والرفض لهذه السلطة والنظام كان من مطالب الغالبية من الشباب غير المهيكل في الجمعيات والأحزاب.
 9. الأزمات البنوية المرتبطة بالجمعيات المدنية والسياسية وابتعادها عن مبادئ الديمقراطية والتداول وتشبيب الأطر هذا جعل الأمل الشبابي في الحراك كمخلص للتغيير.
 10. الشباب غير المنخرط في الجمعيات والأحزاب قام بالمشاركة في الحراك في إطار نوع من التجريب الشبابي للتغيير.
 11. معظم الشباب الذي لم تكن لديه ثقافة المشاركة والانخراط في العمل الجمعي هو من كانت له الدافعية لخروجه في الحراك الشعبي وتنظيم المسيرات الشعبية ورفع المطالب.
 12. انقسام الحراك على مرحلتين الأولى كان فيها الاقبال على الحراك بتلقائية وبراعة من طرف شباب ليست لهم أجندة ولا ايديولوجيات وغير مهيكلة أو منتمي للجمعيات والأحزاب، غير أنه ومع ظهور مجموعات حاولت ركوب الموجة بدأ الحراك في الضعف حيث انسحب العديد من هؤلاء الشباب من المشاركة فيه.
 13. المشاركة في الحراك تحيل الى معنيين الأول فيه نوع من الانتقام من الوضع القائم وفي نفس الوقت محاولة للتغيير والايمان بأن الحراك الذي يضم أبناء الشعب بإمكانه تحقيق هذا التغيير، أما من ناحية ثانية فإن الشباب العازف عن المشاركة الجموعية والحزبية له ثقة في الحراك كمخلص له من وضع التهميش.
 14. الشباب ليس فئة خاملة من المجتمع رغم ما يبدو عليه العيان، لكن الاقتراب من خطاب الشباب من الداخل يظهر أن للشباب اهتماما بالسياسة وبالشأن السياسي، ولا يعني بالضرورة المشاركة في الفعل السياسي، كما أن عدم المشاركة هو في حد ذاته فعل سياسي، وهو تعبير عن موقف سياسي.
 15. لم يجد الشباب نفسه في الخطاب السياسي الرسمي (البعيد أحيانا على الواقع)، وهو ليس مقتنعا بالمشروع الذي تقترحه الدولة للمجتمع، إذا افترضنا أن للدولة مشروع مجتمع؟؟ ليس هناك غياب للدولة بل هناك حضور مكثف في أدنى تفاصيل حياة الأفراد، ولكنها ليست بالشكل والمحتوى الذين يريدونها الشباب، هم يطالبون بدولتهم دولة الشباب.
 16. ضعف المشاركة سبب لكن ليس رئيسي كون الدافع الأساسي للحراك الشعبي هو عجز النظام عن تلبية حاجات ومطالب الشباب في توفير العمل ومطالب اجتماعية أخرى، إلى جانب كثرة الفساد المالي والإداري الذي مس جميع القطاعات.
- ثانيا: بالنسبة للشباب المبحوث الذي لم يوافق ويتوافق بشكل تام الفرضية وهذا كان حسبه للأسباب التالية:
1. الخذلان والانكسار الذي تعرض له الشباب من طرف النخبتين المثقفة والسياسية جعله لا يثق لا في الحركات الجموعية ولا في الأحزاب السياسية ولا يؤمن بالحراك ولا بفكرة التغيير إلا حسب ما خططت له المنظومة العسكرية وبعدها السياسية.
 2. الشباب بعمومه شارك في الحراك الشعبي بقوة وكان دافعه في ذلك الحماس والمطالبة بالحقوق التي لطالما حرم منها (تعليم جيد، عمل، صحة، مسكن...الخ).
 3. دوافع المشاركة في الحراك كانت مختلفة، وكان الدافع من عامة المشاركين هو رفض استعمال الرئيس السابق كواجهة لسياسة بدأت تظهر بوادر فشلها وأدركها المشاركون في الحراك ولم يدركها غيرهم.

4. الكثير من الشباب المتحزب أو العضو والمنخرط في الجمعيات والأحزاب السياسية شارك في الحراك مع الشباب الآخر.
 5. الحراك هو نتاج تراكمت وضعفوطات مورست على الشعب من جميع النواحي، وليس مرتبط بالضرورة بعدم المشاركة في الجمعيات والأحزاب.
 6. عدم اقبال الشباب على المشاركة في الجمعيات والأحزاب هو بسبب عدم وجود ثقافة سياسية متأصلة، لذلك نجد فئة قليلة مستوعبة وتخدم أجندة النظام السياسي ولها خلفية سياسية معينة (ولاء، موالة...) في حين الأغلبية لا تقترب بتاتا من ممارسة السياسة وتفضل الإقصاء على المشاركة سواء في الجمعيات أو الحراك.
 7. اليأس من الحياة ومن التغيير هو السبب الحقيقي في عدم مشاركة الشباب سواء في منظمات المجتمع المدني والأحزاب أو الحراك وهذا كان نتاجا لفقدانهم الثقة وعدم انخراطهم في مؤسسات حقيقية وعدم اشراكهم منذ زمن في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كل هذا زرع فيهم الروح الانهزامية مكان الروح التفاعلية المنتجة.
 8. اليأس من الطبقة الحاكمة واعتقاد الشباب أن مصيرهم ليس بأيديهم كان سببا لنفورهم من العمل الجمعي والحزبي واقبالهم بالمقابل على الحراك.
- وعى الشباب كان الدافع الأول للحراك الشعبي وخير دليل على ذلك سلمية الحراك طوال فترة وجوده، مما يعكس مستوى الوعي السياسي والرغبة في تغيير الواقع المعاش والنمط السياسي المعتاد والنمطي والذي يعيد انتاج ذاته ولم يتغير وبقي محافظا على أساليبه النمطية في التسيير نحو التخلف والتراجع بدلا للتقدم والازدهار.

مناقشات واستنتاجات:

- مقارنة الاستبعاد الاجتماعي للشباب والمشاركة في الحراك الشعبي جاءت في إطار كلي وجزئي من حيث أولا أننا حاولنا الربط بين مختلف أبعاد ومؤشرات الاستبعاد (التعليم، الشغل، الدخل، الاستهلاك، المشاركة الحزبية والجموعية) وتأثير ذلك في عملية المشاركة في الحراك الشعبي، أما الجانب الجزائري الذي حاولنا مقارنته هو تحليل وتفسير وفهم كل علاقة للعزوف عن المشاركة في الجمعيات والأحزاب (باعتبار توفرنا على إحصائيات ميدانية تثبت ذلك أكثر من 86%)، وتأثير ذلك في مدى اقبال الشباب على المشاركة في الحراك.
- في الجانب التفسيري والتحليلي حاولنا توظيف النظري لمقاربات سوسيولوجيا الاستبعاد وسوسيولوجيا الحركات الاجتماعية والحركات الاجتماعية الجديدة، خيط رابط بين أطروحات هذه السوسيولوجيات في الربط بين الفعل ورد الفعل والنتيجة والسبب والنتيجة من حيث العلاقة المركبة بين الاستبعاد الاجتماعي ومختلف الحركات الاحتجاجية والعكس، حيث الإقصاء والحرمان والاحباط وغيره مظاهر مؤدية ومؤثرة لاحداث الفعل الاحتجاجي، غير أن المختلف مع تفسير سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية الجديدة لهذه الأحداث هو تجاوز هذه الأخيرة للنمطية التي كان يرتبط حدوثها بالمطالب السوسيو اقتصادية للفئات المهنية والمهمشة بالخصوص، إلى أطروحات تتجاوز ذلك في إطار التحول الديمقراطي، حيث تجاوز هذه المفاهيم والتفسيرات المرتبطة بالمصالح الطبقية مثلا إلى مصالح كلية للجميع، وبالتالي يحيل ذلك إلى نوع من التجاوز لشروط الحركات التقليدية.
- في الحالة الجزائرية إمكانيات القراءة للحراك الشعبي من خلال نتائج الدراسة الميدانية تبرز لنا ذلك التقاطع في محاولات التجاوز لنمطية الطرح والتفسير من القراءة من منظور نظري للحركات الاجتماعية التقليدية إلى القراءة من منظور الحركات الاجتماعية الجديدة، غير أنه وبالنظر إلى عدد من الاعتبارات المرتبطة بوضعية المجتمع والدولة بالجزائر (سياقات العالم الثالث)، يجعل تفسيرات الحركات الاجتماعية التقليدية الأقرب إلى الواقع، فرغم الخروج عن النمطية الضيقة المرتبطة بسياقات وجغرافيات ومطالب اجتماعية أو فئوية وطبقية واقتصادية في الحراك الجزائري لصالح فكرة التغيير بشكلها الشمولي، حيث يحيل محمولها الفعلي والرمزي إلى الاتجاه والمطالبة بتحول ديمقراطي بالجزائر وتغيير النظام

السياسي وبنيتة بما يضمن الحكم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية على المستوى القومي وليس الفئوي، وهذا في حقيقته له تقسيراته في سوسولوجيا الحركات الاجتماعية الجديدة.

■ إذن، ومن خلال النتائج والأسباب التي قمنا باستخلاصها من الميدان بعد تفريغ الاستبيانات والمقابلات، فنحن نتجه إلى توظيف مركب لتفسيرات نظريات الحركات الاجتماعية التقليدية والجديدة معا، في المقابل من جهة أخرى لتفسيرات سوسولوجيا الاستبعاد الاجتماعي.

■ المصطلحات الأكثر تكرر هي التغيير، الفساد، الوعي، البيروقراطية، التهميش والاستبعاد، عدم الثقة، المستقبل المجهول والمظلم، الاحتجاج الرمزي.

■ من خلال هذه التكرارات لمصطلحات تحاول أن تصف الوضع القائم الذي يعرفه وضع الشباب وبيديه اتجاهه، هل نحن من خلال هذه الآراء أمام بوادر تفسير للحراك في إطار الحركات الجديدة (التغيير، يتنحوا قاع)، أم أن ذلك لا يعدوا أن يكون سوى فعل ظاهري أمام المطالب التقليدية التي تختفي وراء مطلب التغيير، ومن ثم نحن أمام تفسير مركب لسوسولوجيا الحركات الاجتماعية التقليدية في مقابل الجديدة، باعتبار أن الحراك من منظور المبحوثين على الأقل هو مركب حيث يندرج تحت التغيير كل أنساقه الفرعية الأخرى المرتبطة بالحاجات والمطالب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

■ بالنسبة للمبتغى من هذا العمل، كان سعينا إلى البحث والكشف عن كل علاقة ممكنة بين الاستبعاد الاجتماعي للشباب الجزائري والحراك الشعبي، بمعنى أن افتراضنا على المستوى العام والكلي كان يبحث في علاقة وضع الشباب الذي يعاني من مظاهر وأبعاد ومؤشرات الاستبعاد الاجتماعي (التعليمي، المهني، السكن، الدخل، بعد المشاركة بأشكالها المختلفة....) وتأثير ذلك في اقباله ومشاركته في الحراك الشعبي.

■ البحث في هذه العلاقة ارتكز على مجموعة من مستويات التفسير والفهم، منها أولا حاولنا البحث كميًا ونوعيًا في أبعاد الاستبعاد الاجتماعي التي تخص (التعليم والشغل والدخل والاستهلاك والمشاركة الجموعية والحزبية)، حيث وقفنا عند نتيجة مركبة لاستبعاد اجتماعي مركب بدوره مفادها أن نسبة مهمة من الشباب الجزائري والمبحوث بالأساس تعاني من الاستبعاد الاجتماعي، غير أن هذا الأخير يتغذى من دافعين وسببين ويؤدي نتيجتين استبعاد ذاتي إرادي وطوعي واستبعاد موضوعي ولاإرادي وغير طوعي، حيث محددات ومسببات عديدة تراكمت لتنتج لنا وضعية الاستبعاد والاقصاء التي تعانيها فئة مهمة من الشباب الجزائري.

■ بعد الانتهاء إلى هذه النتيجة عملنا على الوقوف عند رؤية الشباب لواقعهم الحاضر وعملنا على تحديد مستويات الرضا عندهم، لننتهي إلى رؤيتهم المستقبلية – ما الذي استنتجناه من ذلك؟ ببساطة 75% من الشباب المبحوث يرى أن الشباب الجزائري يعاني من مظاهر الاقصاء والتهميش، أما بالنسبة لمستويات الرضا فإن النسبة الغالبة غير راضية عن أوضاع البلاد وسياساتها العامة (أكثر من 71%) وما يقرب من 60% غير راضين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، بالمقابل هناك نسبة مهمة بين 44 و41% ممن ترى أن مستقبل البلاد سيبقى كما هو أو سيتدهور وسيتدهور كثيرا، أما بالنسبة لرؤية الشباب لمستقبلهم بالجزائر فإن غالبية المبحوثين لخصت كلامها بمصطلحات ذات معنى ودلالات عميقة من قبيل (مستقبل غامض/مجهول/ضبابي/مخيف..)، وبالمقابل مزيد من ماهر الهجرة والتهميش بين الشباب الجزائري.

■ بالنسبة للجزء الثاني من العمل خص مستويات المشاركة بين الشباب المبحوث في الحراك حيث سجلنا أن أكثر من 53% شاركوا في حين 16% شاركوا وانقطعوا، بمعنى أن كان هناك حضور معتبر للشباب، حيث قدر هؤلاء أن الحراك في صورته العامة ضم بين فئاته أكثر من 87% شباب وهذا لاعتبارات الحضور الديمغرافي لهم بالمجتمع الجزائري وارتباط الفعل الاحتجاجي والتغيير عموما بهذه الفئة النشطة مقارنة بحجم وحضور وتأثير بقية الفئات الأخرى.

■ بخصوص الأسباب الدافعة للحراك بالجزائر يمكن تدقيقها على لسان الشباب المبحوث في (التغيير، مستوى الوعي، محاربة الفساد، التطلع لعد أفضل ولنظام ديمقراطي، والحرية والكرامة) وقدرت نسبة القائلين بذلك 88% من اجابات الشباب المبحوث، بالمقابل الأسباب السوسيواقتصادية كانت الدافع الثاني في نسبته لمشاركة الشباب في الحراك، حيث

81% من الاجابات أفرت بذلك ، وفي تفصيل هذه الاسباب ذكر الشباب (البطالة، القهر، الحقرة، الظلم، التعسف، أزمة السكن، ضعف القدرة الشرائية....).

■ إلى ما توحى إليه هذه النتائج؟ ببساطة نحن أمام أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية بدرجة أولى دفعت الشباب الجزائري إلى المشاركة في الحراك الشعبي، وبعد هذه الأسباب تأتي أسباب ثانوية وأقل تأثيراً، من ناحية أخرى قراءة ذلك وتفسيره تفرض علينا قراءة حراك الجزائر من منظوري الطرح الحركات الاجتماعية الجديدة والقديمة باعتبار أن البحث عن التغيير الشمولي يرتبط بالمنظور الأول ومن خلاله يمكن تصنيف الحراك في إطار ذلك، أما الأسباب السوسيو-اقتصادية فإنها تحيل إلى الحاجات والمطالب الجزئية والقوية في الحراك وهنا تفسيرات الحركة الاجتماعية التقليدية عبر مختلف نظرياتها هي الأنسب في ذلك.

■ بالنسبة لمشاركة الشباب المستبعد والمهمش في الحراك مقارنة بأقرانه من الشباب المندمج والفئات الاجتماعية الأخرى، فإتضح من النتائج أن أكثر من 56% من الشباب المبحوث يوافقون هذا الطرح، ويؤكدون في ذلك أن غالبية الشباب المشارك في الحراك كان من الفئة المحرومة والمهمشة.

■ ما التفسيرات والقراءات لذلك، ببساطة الشباب المبحوث يلخص هذه المعادلة في حماسة هذه الفئة للتغيير مقارنة بالفئات الأخرى، وكذا اعتبارها الحراك كردة فعل للاستبعاد وكخلاص منه، وفي نفس الوقت اعتبار المشاركة في الحركة من هذه الفئة كنوع من الانتقام الاجتماعي والسياسي والمدني، وفي نفس الوقت الحراك لهذه الفئة هو لعبة وحدث لانتقال الأدوار بينه وبين الفاعلين السابقين.

■ بالنسبة لمستويات المشاركة السياسية والجموعية للشباب وعلاقتها باقبال هذه الفئة ومشاركتها في الحراك يظهر أن نصف الشباب المبحوث (50%) يوافقون ويوافقون تماماً هذا الطرح، بالمقابل 40% لا يتوافقون ولا يتوافقون تماماً معه، بالنسبة للفئة الأولى العزوف عن مشاركة الجمعيات والأحزاب والاقبال بقوة للمشاركة في الحراك من طرف هذه الفئة يتغذى من الأسباب والدوافع التالية:

1. التغيير عند هذه الفئة هو مشروع للأغلبية الصامتة والمهمشة.
2. الوعي المركب للشباب بأهمية العزوف كفعل سياسي ومدني ووعي المشاركة بالحراك.
3. شعور بالاعتراب عن الجمعيات والأحزاب وملكية الشارع والحراك بالمقابل.
4. تخندق الحركة الجموعية والحزبية في صف السياسي ومواقفها من الحراك دفع الشباب لعزوفها والحراك ضدها.
5. الانتقام من كل ما يحيل ويرتبط بها هو سياسي والثورة ضده.

■ إذن، نحن أمام فعل سياسي مركب للشباب، العزوف عن المشاركة والمشاركة كفعل ونتيجة للفعل الأول، أما بخصوص من رفضوا هذا الطرح، فيقدمون في ذلك حججا تخص وضعيات الانكسار والخذلان واليأس وعدم الثقة التي تدفع لعزوف الشباب كل أشكال المشاركة بما فيها الحراك ذاته، ومن ناحية أخرى ربط البعض الآخر مشاركة الشباب بمحددات وظروف وتراكمات وضغوطات أخرى منها (رفض العهدة الخامسة للرئيس، الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية..).

■ من خلال هذه المناقشة للنتائج يتضح أن نسبة مهمة من الشباب المستبعد كان رقما مهما وفاعلا في الحراك الشعبي، حيث تفسيرات مشاركته ارتبطت بأبعاد سياسية وسوسيواقتصادية دافعة لذلك، ومن ثم نحن أمام واقع مؤثر سواء في عملية العزوف عن المشاركة أو في المشاركة في حد ذاتها، حيث النصيب الأكبر من الاجابات توافقت في وجود علاقة فعلية بين وضعية الشباب المهمش والمستبعد والاقبال على الحراك، وبالمقابل في الجانب الجزئي ربط العديد من الشباب المبحوث بين العزوف عن المشاركة الجموعية والحزبية ومستوى الاقبال على المشاركة في الحراك الشعبي، وتفسيراتهم تعددت – كما سبق الذكر-.

البيبلوغرافيا المعتمدة:

1. دوران جان. ب، وروبير. ف (2012)، علم الاجتماع المعاصر، ت. طواهرى. م، ابن النديم للنشر والتوزيع ودار الروافد الثقافية-ناشرون، وهران، بيروت، ط1.
2. بودون. ر وبوريكو. ف، (1986)، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ت حداد. س، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط1، ص 297.
3. عجاس. س، (2017)، سياسية التشغيل في الجزائر وبوادر تشكيل أزمة الهويات في ظل صيغ العمل الحديثة"، مخطوط غير مطبوع، سيدي بلعباس.
4. هيلز، ج، ولوغان، ج، ج (2007)، "الاستبعاد الاجتماعي: محاولة للفهم"، ت. الجوهرى محمد، الكويت، عالم المعرفة، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 344.
5. تانيا بورتشارد وآخرون، "درجات الاستبعاد... تطوير مقياس دينامي متعدد الأبعاد"، من الكتاب الجماعي: الاستبعاد الاجتماعي: محاولة للفهم، عالم المعرفة، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 344.
6. محسن. م، (1995)، "الشباب وإشكالية الاندماج الاجتماعي (مقاربة سوسيولوجية)"، من الكتاب الجماعي: الشباب ومشكلات الاندماج، تنسيق الدايمي عبد السلام وحديّة مصطفى، ط1، الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 49.
7. التويجى. م، (1995)، "التقنيات البيوكيماوية (المخدرات) وعلاقتها بالاندماج عند الشباب"، من الكتاب الجماعي: الشباب ومشكلات الاندماج، تنسيق الدايمي عبد السلام وحديّة مصطفى، ط1، الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 49.
8. الزعبي، ع، ز، (2013)، "أزمة المشاركة والاندماج الاجتماعي في البلدان النامية"، من مجلة علوم الانسان والمجتمع، العدد 05/ مارس / 2013، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة بسكرة.
9. هدى. أ. د، ومحمود، ع. ع. م، (2015)، "الاستبعاد الاجتماعي ومخاطره على المجتمع"، مجلة اضافات، العدد 31-32، خريف 2015، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
10. أبو بكر أسامة، "تأثير الحركات الاجتماعية في الحراك من أجل التغيير السياسي (حالة السودان)"، برنامج دعم البحث العربي، الدورة الثانية، مبادرة الاصلاح العربي، باريس، تشرين الأول /أكتوبر 2017، (ص ص 01-32).
11. رشيق عبد الرحمان، الحركات الاحتجاجية في المغرب من التمرد إلى التظاهر، منتدى بدائل المغرب، مشروع "حريات التجمعات والتظاهرات بالمغرب"، الرباط، ماي 2014.
12. شكري حميد، "عرض تحليلي لأدبيات الحشد والانخراط ووقف الانخراط"، برنامج دعم البحث العربي 2، مبادرة الاصلاح العربي، باريس، حزيران /يونيو 2015، (ص ص 01-28).
13. زايد الطيب مولود، "دور الحراك الاجتماعي في الحصول على المكانة الاجتماعية وعلاقة ذلك ببنية ونظام المجتمع"، جامعة الزاوية، (ص ص 1-19)، ص 8-9. <https://fr.slideshare.net/ssusera00041/ss-68088837>، أطلع عليه يوم 2020/02/15، الساعة 11:18.

14. كاوجة محمد الصغير، وكوشي ابتسام، "الحراك الاجتماعي وعلاقته بالمتغيرات المجتمعية للمجالات الاجتماعية في المدينة الجزائرية"، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، المجلد: 07، العدد 22، عدد خاص بالملتقى الدولي: تحولات المدينة الصحراوية، منشورات كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة ورقلة، 2015/3.
15. سايح فاطيمة، "دور الفساد المالي والاداري في انبثاق الحراك الشعبي في الجزائر: دراسة عينة من المشاركين في الحراك الشعبي"، مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد 07، العدد 03، منشورات جامعة أحمد دراية - أدرار، (ص ص 32-48).
16. أبي صعب فارس، "الهبة الشعبية في الجزائر: الخلفيات والوقائع والآفاق حوار مع الزبير عروس"، مجلة المستقبل العربي، السنة 42، العدد 486، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، آب/أغسطس 2019، (ص ص 11-23).
17. بوخبزة نبيلة، "الحراك الشعبي العربي: أبة مشاركة وبأية وسيلة"، المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والانسانية، المجلد 01، العدد 02، منشورات جامعة الجزائر 3، 2014/06، (ص ص 15-52).
18. بوجفجوف الزهرة، "المعالجة الاعلامية لقضايا الحراك السياسي العربي في الفضائيات الاخبارية: قناتي الجزيرة وFrance24 أنموذجا"، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، عدد 44، منشورات جامعة عبد الحميد مهري - قسنطينة 2، 2015، (ص ص 163-199).
19. حمود محمد علي، السعيد سعد، "تطبيقات نظرية النخبة ونظرية الدومينو في بلدان الربيع العربي"، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، السنة السادسة، المجلد 01، العدد 17 (عدد خاص)، منشورات جامعة الكوفة، 2013، (ص ص 347-369).
20. الرواشدة علاء زهير، "اتجاهات الشباب الأردني نحو الحراك العربي: دراسة سوسولوجية"، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، المجلد 8، العدد 01، منشورات كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة معسكر، ديسمبر 2013، (ص ص 103-149).
21. المجالي رضوان محمود، "أثر الحركات الاحتجاجية في الأردن على الاستقرار السياسي"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد 07، العدد 12، منشورات جامعة ورقلة، جانفي 2015، (ص ص 49-64).
22. شيخي سعيد، "الطبقة العاملة والروابط الاجتماعية والديمقراطية في الجزائر"، كتاب دراسات أفريقية عن الحركات الاجتماعية والديمقراطية في افريقيا والعالم العربي، ت. صلاح أبو نار وآخرون، الجزء الثاني، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2010، (ص ص 59-102).
23. لخضاري منصوري، "الجيش وتجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر (1988-1992)"، مجلة المستقبل العربي، السنة 40، العدد 465، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، تشرين الثاني، نوفمبر 2017، (ص ص 71-89).
24. بووشمة الهادي، "الشباب الجزائري بعد ثورات 2011 بين التضمين والاستبعاد"، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، العدد 20، منشورات جامعة الشلف، جوان 2018، (ص ص 167-181).
25. عاشور طارق، (2013)، "الإصلاح السياسي العربي بعد 2011: تحليل للحالة الجزائرية"، من الكتاب الجماعي: المغرب العربي: ثقل الجوارث ونداء المستقبل، تحرير وتقديم بلقزيز عبد الإله، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 2013، ص 190-195.

26. السبيطلي محمد، "حراك الجزائر: أزمة النظام بين الإصلاح أو القطيعة"، سلسلة دراسات 43، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، مارس 2019.
27. الديوان الوطني للإحصائيات (ONS)، الموقع الإلكتروني، <http://www.ons.dz>، أطلع عليه يوم 14 ماي 2016.
28. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، موقع www.la-laddh.org، أطلع عليه يوم 14 ماي 2016.
29. Grange, J, (2005), Que Veut dire intégration? Histoire d'une notion, in : Vincent Ferry et Alii, 20 Ans de discours sur l'intégration, le Harmattan, Paris, p42.
30. Muddiman, Dave. Theories of social exclusion and the public library, 2000 In: Open to All? : the Public Library and Social Exclusion. London: Resource: The Council for Museums, Archives and Libraries, pp. 1-15.
31. Peace. R (2001), « SOCIAL EXCLUSION: A CONCEPT IN NEED OF DEFINITION? », pp 17-36. Social Policy Journal of New Zealand • Issue 16 • July 2001.
32. Rawal. N, (2008), « Social Inclusion and Exclusion: A Review », Dhualagiri Journal of Sociology and Anthropology, Vol.2, Tribhuvan University ,Nepal pp.161-180.
33. Burchardt T., Le Grand J., and Piachaud D, (2002), 'Introduction', in Hills, J., Le Grand, J. and Piachaud, D, eds Understanding Social Exclusion, Oxford University Press, Oxford, pp 1-12.-
34. Banque mondiale, Groupe pour la réduction de la pauvreté Réduction de la pauvreté et Gestion économique, 2015.
35. Muddiman, Dave. (2000), Theories of social exclusion and the public library, 2000 In: Open to All? : the Public Library and Social Exclusion. London: Resource: The Council for Museums, Archives and Libraries, pp. 1-15.
36. Muddiman, D and others, (2000), Open to All? The Public Library and Social Exclusion, Volume One: Overview and Conclusions, Library and Information Commission Research Report 84, Resource: The Council for Museums, Archives and Libraries, p 04.
37. Jermyn, H, (September 2001), The Arts and Social Exclusion: a review prepared for the Arts Council of England, , p 02- **Web site:**
http://www.artscouncil.org.uk/publication_archive/arts-and-social-exclusion-a-review-prepared-for-the-arts-council-of-england/, Visit the site on 20/10 /2015.

يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث التي قدمت في المؤتمر الدولي السادس للدراسات الإنسانية والاجتماعية والتنمية المستدامة والذي انعقد في تونس ما بين 05\02 و 05\06 لعام 2023 بتعاون علمي ما بين جامعة ماردين أرتقلو في تركيا وجامعة ابن خلدون وجامعة قرطاج قسم التخطيط العمراني المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتخطيط العمراني في الجمهورية التونسية، وتنظيم جمعية SAYBILDER من تركيا

978-605-73000-2-7

جامعة قرطاج
Université de Carthage

INSTITUT SUPÉRIEUR DES TECHNOLOGIES
DE L'ENVIRONNEMENT DE L'URBANISME ET
DU BÂTIMENT

